

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSTUDIEN

Bericht über die Jahresbilanz 2020/21

Stephan Peter Galos, PhD

Die Reste der sich immer rascher auflösenden Zunge des Langenfernners beim Anflug zur Abschlussbegehung am 2. Oktober 2021 (S. Galos).

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über die Jahresbilanz 2020/21

Projektrealisation, Analysen und Bericht:

Stephan P. Galos, PhD
Gries 13, 6161 Natters, Österreich
E-mail: stephan.galos@gmail.com
Tel.: +43 650 2748013

Im Auftrag von und finanziert durch:

Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
Amt für Hydrologie und Stauanlagen
Drususallee 116, 39100 Bozen, Italien
E-mail: hydro@provinz.bz.it
Tel.: +39 0471 41 47 40
Fax: +39 0471 41 47 79

Übersetzungen ins Italienische:

Federico Covi, M.Sc.
Geophysical Institute
University of Alaska - Fairbanks, USA

Natters, im Oktober 2021

Kurzfassung

Der Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) liegt am Talschluss des Martelltales (46,47°N | 10,61°E) in der Ortler-Cevedale Gruppe, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Italien.

Der Gletscher bedeckt eine Fläche von rund 1,44 km² und erstreckt sich von einer Höhe von 3365 m bis auf rund 2720 m an seinem tiefsten Punkt (Stand 2019). Während der obere Bereich des Gletschers hauptsächlich nach Norden exponiert ist, weist die kleine Zunge des Gletschers nach Osten.

Seit dem hydrologischen Haushaltsjahr 2003/04 werden am Langenferner Untersuchungen zur Bestimmung des Massenhaushalts durchgeführt. Die Messungen und Analysen umfassen die Jahres- und die Winterbilanz des Gletschers und folgen der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum.

Der vorliegende Bericht beschreibt die Messungen, Analysen und Ergebnisse sowohl zur Winterbilanz als auch zur Jahresbilanz 2020/21. Für die Auswertungen zur Winterbilanz konnte auf Daten aus drei Dichteschächten und 91 Schneehöhensondierungen zurückgegriffen werden, welche am 8. Mai 2021 angelegt wurden. Im Sommer 2021 wurden drei weitere Messkampagnen durchgeführt, wobei die Abschlussbegehung zur Erstellung der Jahresbilanz am 2. Oktober 2021 erfolgte. Die dabei gewonnenen Daten ermöglichten die Bestimmung der spezifischen Jahresbilanz an 37 Messpunkten.

Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2020 bis 30.04.2021 eine überdurchschnittliche mittlere spezifische **Winterbilanz** von **1183 kg/m²**, wobei der größte Teil der Akkumulation auf wenige aber teils sehr ergiebige Niederschlagsereignisse in den Monaten Oktober, Dezember und Jänner zurückzuführen ist. Dabei sticht vor allem das Niederschlagsereignis Anfang Dezember 2020 heraus, welches rekordverdächtige Neuschneemengen in der Region brachte. Der Rest der leicht zu kühlen Winterperiode verlief eher niederschlagsarm.

Die **Jahresbilanz** von **-729 kg/m²** ist zwar erneut klar negativ, jedoch brachten seit Beginn der Messungen am Langenferner im Jahre 2004 nur die Jahre 2010, 2013 und 2014 geringere Massenverluste. Die Gleichgewichtshöhe (**ELA**) lag auf **3266 m a.s.l.**, bei einem Akkumulationsflächenverhältnis (**AAR**) von **0,27**.

Wichtige Faktoren für die relativ geringen Massenverluste waren neben der überdurchschnittlichen Schneelage im Frühsommer, die den Gletscher vor zu großen Massenverlusten im extrem heißen Juni 2021 schützte, das Ausblieben langer und intensiver Hitzewellen im Hochsommer sowie mehrere Neuschneefälle die immer wieder die Ablation im sonst feucht-warmen Sommer 2021 bremsten.

Abstract

Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) is located at the head of Martell-Valley (46,47°N | 10,61°E) in the Ortles-Cevedale Group, Autonomous Province of Bolzano, Italy. The glacier covers an area of 1.44 km² and extends from 3365 m down to 2720 m (year 2019). While the upper glacier part is exposed to the North, the lower part faces east.

Mass balance measurements have been carried out at Langenferner since the hydrological year 2003/04. These measurements comprise both the winter and the annual mass balance of the glacier and follow the fixed date direct glaciological method.

The report in hand describes the measurements, analyses and results regarding both the winter balance and the annual balance 2020/21. Field measurements for the winter balance were carried out on 8 May 2021 resulting in data from three density pits and 91 snow depth probings. During summer 2021 three additional campaigns were conducted at the glacier including the measurements for the annual balance on 2 October 2021. The resultant data enabled for the calculation of the annual mass balance at 37 points on the glacier.

Analyses for the fixed date period 1 October 2020 to 30 April 2021 yield a mean specific **winter balance** of **1183 kg/m²** which is above the long-term average of about 1000 kg/m². The gross part of precipitation within the hydrological winter period occurred in the course of a small number of significant precipitation events during the months of October, December and January. Thereby, an extreme event in early December 2020 accounted for new precipitation records in the region for the month of December.

The mean specific **annual balance** of **-729 kg/m²** is again clearly negative, although only the mass balances of the years 2010, 2013 and 2014 were less negative. The equilibrium line altitude (**ELA**) was located at **3266 m a.s.l** with an accumulation area ratio (**AAR**) of **0.27**.

Besides the higher-than-average snowpack in late spring which protected the glacier surface during the extremely hot month of June, a number of (minor) snowfall events and the absence of persistent heat waves during the warm and humid main ablation period were important factors for the mass balance 2021.

Sommario

Il ghiacciaio della Vedretta Lunga (Langenferner, WGMS-ID: 661) è situato alla fine della Val Martello (46,47°N|10,61°E) nel gruppo dell'Ortles-Cevedale, nella Provincia Autonoma di Bolzano, Italia. Il ghiacciaio copre un'area di circa 1.44 km² con un'altitudine che si estende dai 3365 m ai 2720 m (2019). La parte superiore del ghiacciaio è esposta a Nord mentre la parte inferiore ad Est.

Il monitoraggio del ghiacciaio della Vedretta Lunga è effettuato annualmente, partendo nell'anno idrologico 2003/04. Il bilancio di massa annuale e invernale, è determinato applicando il metodo glaciologico diretto a date fisse.

Il seguente rapporto descrive i rilievi, le analisi e i risultati riguardanti il bilancio di massa invernale ed annuale dell'anno idrologico 2020/2021. I rilievi per il bilancio di massa invernale hanno avuto luogo il giorno 8 Maggio 2021, i dati raccolti sono frutto di tre profili di densità della neve e 91 sondaggi del manto nevoso. Durante l'estate 2021 tre campagne aggiuntive sono state portate a termine, includendo le misurazioni per il bilancio annuale avvenute il 2 Ottobre 2021. I dati raccolti hanno permesso il calcolo del bilancio di massa annuale in 37 diversi punti del ghiacciaio.

Le analisi del periodo a date fisse compreso tra il 1 Ottobre 2020 e il 30 Aprile 2021 rivela un **bilancio di massa invernale** pari a **1183 kg/m²**, leggermente superiore alla media a lungo termine di circa 1000 kg/m². La maggior parte dell'accumulazione invernale è stata registrata durante il corso di alcuni eventi significativi di precipitazione durante i mesi di Ottobre, Dicembre e Gennaio. Ad inizio Dicembre, uno di questi eventi ha stabilito un nuovo record di precipitazione nella regione per il mese di Dicembre.

Il **bilancio di massa annuale** di **-729 kg/m²** è ancora una volta chiaramente negativo, seppur solo gli anni 2010, 2013 e 2014 hanno registrato bilanci di massa meno negativi. L'altitudine della linea di equilibrio (**ELA**) è **3266 m** e il rapporto di area di accumulazione (**AAR**) è pari a **0.27**.

Oltre ad un'altezza del manto nevoso superiore alla norma a tarda primavera, che ha protetto la superficie del ghiacciaio durante il mese estremamente caldo di Giugno, una serie di (minori) nevicate e l'assenza di ondate di caldo persistenti durante il caldo e umido periodo di ablazione hanno contribuito al bilancio di massa annuale del 2021.

Bericht über die Jahresbilanz 2020/21

Inhaltsverzeichnis:

Kurzfassung.....	iii
Abstract.....	iv
Sommario.....	v
1 Das Untersuchungsgebiet.....	1
1.1 Der Langenferner.....	1
1.2 Klima.....	1
2 Methoden und Daten.....	3
2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner.....	3
2.2 Das Messnetz zur Ermittlung der Punktbilanzen und Extrapolationshilfen.....	4
2.3 Die Messungen zur Winterbilanz 2020/21.....	7
2.4 Die Messungen zur Jahresbilanz 2020/21.....	8
2.5 Auswertung der direkten Messungen.....	9
2.6 Flächenhafte Auswertung und Topographische Grundlagen.....	9
3 Analysen und Ergebnisse.....	11
3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2020/21.....	11
3.2 Die Winterbilanz 2020/21.....	15
3.3 Die Jahresbilanz 2020/21.....	18
4 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	23

5 Dokumentation der Feldarbeiten.....	26
5.1 Winterbegehung am 08.05.2021.....	27
5.2 Erste Sommerbegehung am 10.08.2021.....	37
5.3 Zweite Sommerbegehung am 02.09.2021.....	43
5.4 Dritte Sommerbegehung (Abschlussbegehung) am 02.10.2021.....	49
6 Tabellen und Messwerte.....	55
6.1 Die Schneeschächte zur Winterbilanz 2020/21.....	55
6.2 Die Schneehöhensondierungen zur Winterbilanz 2020/21.....	58
6.3 Protokolle der Pegelablesungen 2020/21.....	60
6.4 Die Schneeschächte zur Jahresbilanz 2020/21.....	63
Appendix.....	64
A.1 Liste der Ablationspegel.....	64
Literaturverzeichnis.....	65

1 Das Untersuchungsgebiet

1.1 Der Langenferner

Der Langenferner ist ein kleiner Talgletscher am Talschluss des Martelltales in der Südtiroler Ortlergruppe (46,46°N|10,61°O). Der Gletscher ist Teil der großen zusammenhängenden Gletscherfläche am Cevedale-Massiv welche neben dem Langenferner noch Fürkele- und Zufallferner, Vedretta de la Mare und Vedretta di Cedec umfasst. Der höchste Punkt des Langenfernens ist über die Eisscheide zwischen Zufallferner und Vedretta di Cedec definiert. Also als der höchste Punkt von welchem das Eis in das Talbecken zwischen Suldenspitze und Drei Kanonen abfließt. In der Realität ist dieser Punkt schwierig zu bestimmen, da die exakte räumliche Verteilung des Eisflusses kaum messbar ist. Außerdem ist diese auch zeitlichen Änderungen unterworfen. Als Annäherung für die Richtung des Eisflusses und damit für die Bestimmung der Gletschergrenzen in den obersten Regionen am Langenferner dient die Neigung/Exposition der Eisoberfläche, welche aus den verfügbaren Geländemodellen abgeleitet wird. Aktuell erstreckt sich der Langenferner von einer Höhe von ca. 3365 m bis auf etwa 2720 m (Jahr 2019) an seiner untersten Zunge und deckt somit eine Höhendifferenz von ca. 645 m ab. Die vergletscherte Fläche beträgt ca. 1.44 km², wobei die genannten Zahlen auf der eigenen Auswertung von Laserscandaten der Universität Heidelberg (Projekt SEHAG) aus dem Jahre 2019 beruhen.

Seit dem Bilanzjahr 2004 sind die Massenänderungen am Langenferner Inhalt intensiver glaziologischer Untersuchungen welche vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften (bis 2011 vom Institut für Geographie) der Universität Innsbruck im Auftrag von- und in Zusammenarbeit mit dem Hydrographischen Amt der Autonomen Provinz Bozen / Südtirol durchgeführt wurden.

Seit dem Haushaltsjahr 2017/18 erfolgt die Abwicklung der Bilanzmessungen am Langenferner auf Werkvertragsbasis durch Stephan P. Galos, welcher das Messprogramm bereits seit dem Jahre 2009 koordiniert.

1.2 Klima

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Südtiroler Vinschgau. Dieser zählt zu den trockensten Gebieten des gesamten Alpenraumes. Die inneralpine Lage und die damit verbundene Abschattung vor orographischen Stauniederschlägen aus Westen und Norden durch hohe Gebirgsgruppen in der Umgebung (Bernina, Sesvenna, Ötztaler Alpen, etc.) bedingen am Talboden jährliche Niederschlags-

Abb.1: Übersichtskarte zur Lage des Untersuchungsgebietes. Rot umrandet der Langenferner. (Eigene Bearbeitung des Orthophoto 2012, Bing Imagery).

summen von rund 500 l/m^2 oder gar weniger. Am Stausee Zufritt im Martelltal betragen die mittleren jährlichen Niederschlagssummen auf einer Höhe von 1851 m a.s.l. etwa 800 l/m^2 . Ein großer Teil des Niederschlages fällt während der Sommermonate durch das häufigere Auftreten von konvektiven Ereignissen, während die größten Einzelereignisse häufig in den Herbstmonaten verzeichnet werden. Letztere stehen meist im Zusammenhang mit südwestlicher Anströmung durch Mittelmeertiefs. Temperatur und Sonnenstrahlung sind verglichen mit Gebieten selber Höhenlage am Alpenrand dementsprechend relativ hoch. Die genannten klimatischen Merkmale führen dazu, dass die Gletscher der Region erst in relativ großen Höhen anzutreffen sind.

Die Auswertung von Daten der Wetterstationen Sulden-Madritsch (2825 m) und Sulden-Schöntaufspitze (3325 m), die beide vom Lawinenwarndienst Südtirol betrieben werden, führt für die Periode 2004 bis 2013 zu einer Jahresmitteltemperatur von etwa $-3,5^\circ$ auf einer Höhe von 3000 m . Der wärmste Monat ist auf dieser Höhe mit einer durchschnittlichen Temperatur von etwa $+4,7^\circ\text{C}$ (ebenfalls bezogen auf die Periode 2004 bis 2013) der Juli, der kälteste Monat ist der Februar mit einer Durchschnittstemperatur von etwa $-11,8^\circ\text{C}$. Der mittlere Temperaturgradient zwischen den beiden genannten Stationen beträgt rund $-0,76^\circ\text{C}/100 \text{ m}$.

2 Methoden und Daten

2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner

Die Bestimmung des Massenhaushaltes am Langenferner erfolgt nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum (Hoinkes, 1970; Cogley et al., 2011). Dies bedeutet, dass die Messungen am Gletscher jeweils exakt am Ende der Hydrologischen Haushaltsperiode erfolgen, bzw. sollte dies nicht möglich sein, entsprechende Korrekturen durchgeführt werden (Galos et al., 2017). Die Untersuchungen am Langenferner umfassen sowohl die Jahresbilanz vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres, als auch die Winterbilanz vom 1. Oktober bis zum darauffolgenden 30. April. Die Sommerbilanz wird als Differenz zwischen Jahres- und Winterbilanz berechnet. Zur laufenden Instandhaltung des Messnetzes und zur höheren zeitlichen Auflösung der Massenänderungen werden neben den Messungen zum Ende der Haushaltsperioden vor allem während des Sommers zusätzliche Begehungen des Gletschers durchgeführt.

Bis zum Jahr 2015 wurden die Winterbilanzen am Langenferner nach der „Floating-Date“ Methode erstellt, d.h. es wurden die Massenänderungen zwischen dem 1. Oktober und dem Tag der Winterbegehung im Mai analysiert. Alle Winterbegehungen bis dahin fanden jeweils zwischen dem 2. und dem 18. Mai statt. Für die Jahre 2004 bis 2013 wurde durch Galos et al. (2017) eine Re-Analyse aller saisonalen Bilanzen vorgenommen.

Es folgt eine Auflistung der wichtigsten verwendeten Symbole mit deren (SI-)Einheit, der Akronyme und Indizes nach dem *Glossary of Glacier Mass Balance and related Terms* (Cogley et al., 2011).

Wichtigste verwendete Massenbilanzsymbole und deren Einheiten:

ΔM	flächenhafte Massenänderung, absolute Massenbilanz	[kg]
b	spezifische Massenbilanz an einem Punkt	[kg/m ²]
B	spezifische Massenbilanz über den Gletscher oder eine Teilfläche	[kg/m ²]
S	Fläche	[m ²]

Akronyme:

A	Ablation, Massenreduktion des Gletschers
C	Akkumulation, Massenzugewinn des Gletschers
EL	Gleichgewichtslinie, Linie aller Punkte mit ausgeglichener Bilanz, $b = 0$
ELA	Gleichgewichtshöhe, niedrigste Höhe des Massenbilanz-Höhenprofils mit Bilanzwert 0
AAR	Akkumulationsflächenverhältnis, Anteil der Akkumulationsflächen an der Gesamtfläche

Indizes:

ref	Referenz (bei Fläche)
w, s, a	Winter, Sommer, Jahr

Abb.2: Das Ablationspegelnetz am Langenferner zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf einem Orthophoto der Landeskartographie Südtirol aus dem Sommer 2020. Die für die Winter- und Jahresbilanz 2021 verwendeten Messpunkte sind jeweils in den Abbildungen 8 und 10 dargestellt.

2.2 Das Messnetz zur Ermittlung der Punktbilanzen und Extrapolationshilfen

2.2.1 Ablationspegel

Die Messung der Eisablation am Langenferner erfolgt an Kunststoffstangen mit jeweils ca. zwei Metern Länge welche mit einem Stück Gummischlauch miteinander verbunden und mittels heißen Wasserdampf oder mechanisch bis zu zwölf Meter tief ins Eis eingebohrt werden. Die Länge des aus dem Eis ragenden Endes dieser Ablationspegel wird bei wiederholten Begehungen mit einem Meterstab bestimmt, wodurch die Eisschmelze an der Gletscheroberfläche quantifiziert werden kann. Die Namensgebung der Pegel am Langenferner erfolgt einerseits fortlaufend über deren Standort (erste Zahl), andererseits über das Jahr in dem der jeweilige Pegel (nach)gebohrt wurde (zweite Zahl). Ein eventuell vorhandener Buchstabe nach der ersten Zahl (z.B. 13a/11) weist darauf hin, dass der Pegel aus diversen Gründen (Gletscherrückgang) nicht an der ursprünglichen Stelle installiert wurde.

Seit dem Sommer 2018 werden im oberen Gletscherbereich auch Holzpegel verwendet die nur 3 bis 3,5 m tief mechanisch (Kovacs – Bohrmaschine) eingebohrt werden. Diese Pegel müssen zwar alle 1-3 Jahre erneuert werden, was aber aufgrund des geringen Tragegewichtes und der geringen Bohrtiefe

für alle Pegel innerhalb kurzer Zeit relativ komfortabel mit dem Kovacs-Bohrer erledigt werden kann. Die Holzpegel haben sich trotz häufig geknickter Enden an mehreren Positionen gut bewährt, zumal sie auch bei der Bestimmung der Akkumulation hilfreich sein können, weil sich in Schneeschächten ohne Pegel das Aufeis über dem letztjährigen Horizont nicht quantifizieren lässt. Fünf der Holzpegel (23, 24, 31, 37 und 38) wurden auch im Sommer 2021 an der ursprünglichen Position nachgebohrt, wobei die alten Pegel an diesen Positionen (außer Pegel 24/20) wegen den Firnrücklagen nicht auffindbar waren.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020/21 umfasste das Pegelnetz am Langenferner insgesamt 47 Ablationspegel an 31 Messstandorten. Zum Ende des Haushaltsjahres bestand das Messnetz ebenfalls aus 48 Pegeln an 30 Messstandorten. Die Veränderung bezüglich der Positionen ergab sich aus dem Auflassen der Positionen 9 und 10 sowie der Installation des Pegels 40 an einer neuen Messposition im Steilhang der die Zunge vom Hauptgletscher trennt. Nachgebohrt wurden die Pegel 7(c), 11, 12, 16, 17, 20(b), 23, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37 und 38. Aufgrund des rasanten Zerfalls der Gletscherzunge sind in den kommenden Jahren weitere Messpositionen (7c, 11, 28a) vom Gletscherrückgang bedroht.

Detaillierte Informationen zu den Arbeiten am Pegelnetz sind dem Kapitel 5 zu entnehmen.

2.2.2 Schneeschächte

In vertikalen Schächten die meist bis auf die Eisoberfläche, zumindest aber bis auf den Vorjahreshorizont einer mehrjährigen Firnschicht reichen, wird neben der Schneehöhe vor allem die Schneedichte bestimmt, welche in weiterer Folge verwendet wird um die Schneehöhen auch an weiteren Messpunkten in Massen-Terme umzurechnen. Die Bestimmung der Dichte erfolgt durch den Abstich eines definierten Schneevolumens in einem Metallzylinder mit bekannten Abmessungen. Dann wird mit einer Federwaage die Masse des Schnees bestimmt, wodurch in weiterer Folge die Dichte errechnet werden kann (Tab.4-6, sowie Tab.10 und Tab.11).

Im Rahmen der Winterbilanz wurden am Langenferner früher traditionell vier Schneeschächte an mehr oder weniger fixen Positionen, verteilt über den Gletscher, angelegt. Seit dem Jahr 2018 wurde Schacht 4 an der (ehemaligen) Zunge des Gletschers wegen starken Gletscherrückzugs aufgelassen.

Für die Jahresbilanz wurden in den meisten Beobachtungsjahren nur ein oder zwei Schächte von relativ geringer Tiefe an Punkten nahe dem vermuteten Schneetiefen-Maximum der jeweiligen Akkumulationsfläche angelegt. Die Positionen richteten sich dabei nach der Lage der Akkumulationsflächen, wobei in den letzten Jahren Firndichtemessungen möglichst im Bereich um die Pegel 24 (2009, 2013, 2014), 31 (2020, 2021) oder 37 (2015, 2018, 2019, 2020, 2021) durchgeführt wurden.

Bei allen Bilanzmessungen im Akkumulationsgebiet wird eventuell miterfasster Schnee/Firn aus anderen Haushaltsperioden (z. B. aus der vorigen Haushaltsperiode, oder der Periode zwischen Mess- und Referenzdatum) berücksichtigt und dessen Masse vom Gesamtmesswert abgezogen.

2.2.3 Schneehöhenmessungen

Messungen zur (vertikalen) Schneehöhe erfolgen bei geringer Mächtigkeit der Schneedecke (bis ca. 0,4 m) mit einem Meterstab, bei größeren Schneehöhen, vor allem bei der Bestimmung der Winterbilanz, mit Lawinensonden welche bis zur Eis- oder Firnoberfläche des Vorjahres eingestochen werden. Um zufällige Fehler bei den Ablesungen und den Effekt von Unebenheiten an der Oberfläche möglichst gering zu halten, werden am Langenferner immer mindestens drei Sondierungen im Abstand von jeweils 2-5 Metern durchgeführt und in der Folge ein Mittelwert gebildet (siehe Tab.7). Seit 2015 erfolgen die allermeisten Schneesondierungen im Rahmen der Winterbilanz an fixen Koordinaten welche auch die Pegelpositionen beinhalten. Dies geschieht um die Auswertungen zu homogenisieren und mögliche statistische Analysen in Zukunft zu erleichtern. Trotzdem wurde die Position einiger Messpunkte über die Jahre leicht verändert. Dies ergibt sich einerseits durch leicht veränderte Pegelpositionen, an welche die Sondierungen an den Pegeln natürlich jährlich angepasst wurden. Andererseits wurden einige Messpositionen im Zungenbereich und oberhalb von Pegel 14 etwas vom Gletscherrand weg ins Gletscherinnere verlegt um dem starken Gletscherrückgang der letzten Jahre Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Jahresbilanzmessungen werden Schneehöhenbestimmungen meist nur an den Pegeln und wenigen zusätzlichen Punkten durchgeführt. In Jahren mit großer Ausdehnung der Akkumulationsflächen (2013, 2014) werden auch für die Jahresbilanz Schneehöhensondierungen vorgenommen.

2.2.4 Altschneegrenze und Gleichgewichtslinie

Bei der flächenhaften Auswertung der Jahresbilanz ist die Lage der Altschneegrenzen am Gletscher neben den errechneten Bilanzwerten an den Messpunkten eine äußerst wertvolle Hilfe. Wichtig ist dabei jedoch die Berücksichtigung der Tatsache, dass die Altschneegrenze auch am Ende des Haushaltsjahres meist nicht mit der Gleichgewichtslinie ($b = 0$) gleichzusetzen ist, da die Masse von eventuell vorhandenem Neuschnee am Beginn und am Ende des Haushaltsjahres der lokalen Bilanz abgezogen bzw. zugerechnet werden muss. So beträgt die Bilanz an einem Punkt auf der Altschnee- bzw. Firngrenze am Ende des Haushaltsjahres nur dann tatsächlich 0, wenn am Beginn (1.10.) und am Ende (30.09.) genau gleichviel (oder jeweils kein) Neuschnee lag und in der Untersuchungsperiode keine Massenänderungen der darunterliegenden Eis-/Firnschichten auftraten. Trotzdem kann durch Kombination der Lage der Altschneegrenze mit den jeweils bei der Abschlussbegehung am Ende des

Haushaltsjahres durchgeführten Schneemessungen die Lage der Gleichgewichtslinie zu einem guten Maß eingeschätzt werden. Die Verortung der Altschneegrenzen erfolgt einerseits durch GPS-Messungen am Gletscher, andererseits durch Fotos und in den letzten Jahren auch zunehmend über Satelliten Aufnahmen des Copernicus-Sentinel-Programmes (Abb.3), sowie seit September 2020 mit Bildern der neu installierten hochauflösenden Web-Cam an der Butzenspitze (Abb.4 und 5).

Abb.3: Sentinel-2-Aufnahmen sind eine wertvolle Hilfe bei der räumlichen Extrapolation der Massenbilanzpunktmessungen. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Ausaperung anhand von vier Aufnahmezeitpunkten im Sommer 2021, sowie die Linien gleicher Massenbilanz am Ende des Haushaltsjahres in 250 kg/m² Äquidistanz.

2.3 Die Messungen zur Winterbilanz 2020/21

Die Messungen zur Winterbilanz 2020/21 erfolgten am 8. Mai 2021. Von vier Personen wurden die drei in den letzten Jahren üblichen Schneeschächte angelegt, sowie 91 Sondierungen an den Positionen der Ablationspegel und an weiteren Punkten, verteilt über den Gletscher, durchgeführt. Seit 2015 erfolgen die meisten Sondierungen an fixen Koordinaten. So wurden, wie meist schon in

den Vorjahren, auch an allen Pegelpositionen Sondierungen durchgeführt um die genaue Bestimmung der Punktwinterbilanz an diesen Standorten zu ermöglichen. Aufgrund von Zeitmangel wurden im unteren Gletscherbereich einige Sondierungspunkte ausgelassen, bzw. nicht an den fixen Koordinaten durchgeführt („ep21xx“ [= Extra Punkt 2021] in Tabelle 6b).

Die den Sondierungen zugeordneten Dichtewerte (siehe Tabellen 6a und 6b) stützen sich auf die Auswertungen der drei Schneeschnähte. Die Zuordnung war in diesem Jahr nicht ganz einfach zumal keine signifikante Systematik in der räumlichen Dichteverteilung zu erkennen war. Allerdings sind die Unsicherheiten in diesem Zusammenhang klein da die mittlere Dichte in den Schnähten sehr ähnlich war (389 - 405 kg/m³). Die Zuordnung der Schneedichtewerte zu den Sondierungen wurde manuell vorgenommen, wobei die bestimmenden Faktoren vor allem das Windpotenzial und die Schneehöhe (jeweils pos. korreliert) des jeweiligen Messpunktes waren. Aufgrund der kühlen Witterung im Frühjahr 2021 spielte Schmelzwasser in der Schneedecke noch keine nennenswerte Rolle.

2.4 Die Messungen zur Jahresbilanz 2020/21

Neben der Winterbegehung am 8. Mai wurden im Sommer 2021 drei weitere Begehungen am Langenferner durchgeführt. Diese fanden am 10. August, am 2. September und am 2. Oktober 2021 statt. Im Rahmen der Abschlussbegehung wurden am 2. Oktober alle Pegelpositionen aufgesucht. Im Ablationsgebiet konnten dabei alle Pegel aufgefunden werden mit Ausnahme der Pegel 9/19 und 9/20 die dem Gletscherrückgang zum Opfer gefallen waren. Die Ablationswerte dieser Pegel wurden über frühere Ablesungen (10. August und 2. September) und Messungen an benachbarten Pegeln rekonstruiert. Im Akkumulationsgebiet konnte an allen Messpositionen die Bilanz bestimmt werden, obwohl alte Pegel (nicht aus dem Sommer 2021) dabei nur an den Positionen 24 und 32 aufgefunden wurden. Die Bilanzbestimmung erfolgte über die Messung der Firn und Neuschneehöhe, sowie aus den Dichtemessungen an den Pegeln 31 und 37 und Anhaltspunkten aus Messungen zum Aufeis an verschiedenen Pegeln im Laufe des Sommers (siehe Datenprotokolle Tab. 8-10). Es liegen somit Bilanzrechnungen für alle 31 Messstandorte vor, an mehreren Positionen auch für zwei oder drei verschiedene Pegel. Die Ergebnisse zu den Punktbilanzen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Am Ende des Haushaltsjahres 2020/21 waren ähnlich wie im Vorjahr wieder ausgedehntere Akkumulationsflächen im oberen und mittleren Gletscherbereich vorhanden. Trotzdem konnten wegen der Schneelage bei den Begehungen am 3. September und 1. Oktober keine Eingrenzungen der Flächen mit GPS vorgenommen werden. Die räumliche Einordnung der Akkumulationsflächen erfolgte daher auf Basis von Satellitenbildern des Sentinel-2-Programmes, sowie Bildern der neu installierten Web-Cam auf der Butzenspitze (Abb.4 und 5).

2.5 Auswertung der direkten Messungen

Zur Bestimmung der Massenbilanz an den Messpunkten werden die gemessenen lokalen Höhenänderungen (durch Zuwachs oder Verlust von Schnee, Firn und Eis) mit entsprechenden Dichtewerten in Massenänderungen umgerechnet. Während für solides Eis die Dichte von 900 kg/m^3 verwendet wird, wird für Schnee und Firn auf Messwerte aus Dichteschächten zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der Schneelage an den Messpunkten zu Beginn und zum Ende der Haushaltsperiode wird die lokale Massenbilanz b bestimmt (siehe Tabellen 1 und 7).

Für die hydrologische Winterperiode 2020/21 konnte die Massenbilanz an drei Schneesächten und 91 Sondierungspunkten bestimmt werden.

Die Jahresbilanz konnte an insgesamt 37 Punkten bestimmt werden, wobei an drei Pegeln (7b/20, 9/19 und 9/20) Rekonstruktionen vorgenommen werden mussten, da die Pegel im Laufe des Jahres ausschmolzen. Bei den Punkten bei welchen die Bilanz in Schnee/Firnschächten bestimmt wurde, wurde jeweils die interne Akkumulation durch Aufeis und wiedergefrierendes Schmelzwasser geschätzt.

2.6 Flächenhafte Auswertung und topographische Grundlagen

Zur flächenhaften Auswertung wurden die bearbeiteten und korrigierten Punktmesswerte der Massenbilanz in das Geographische Informationssystem ESRI ArcGis übernommen und in die digitale Karte des Gletschers übertragen. In weiterer Folge wurden händisch Linien gleicher Massenbilanz mit 250 kg/m^2 Äquidistanz generiert. Diese Linien und die Punktwerte wurden digitalisiert und mit der Funktion „*Topo to Raster*“ über die Gletscherfläche extrapoliert. Durch Integration der Bilanzwerte der so entstandenen Rasterzellen über die Gletscherfläche (bzw. die Höhenstufen) ergibt sich die absolute Massenbilanz für den gesamten Gletscher (die Höhenstufe). Teilt man diese in weiterer Folge durch die Fläche des Gletschers (der Höhenstufe) erhält man die mittlere (höhenstufen-) spezifische Bilanz (Tab. 2). Detailliertere Informationen zur Massenbilanz-Methodik am Langenferner finden sich in Galos et al. (2017).

Die topographische Datengrundlage für die Erstellung der Massenbilanzen 2020/21 am Langenferner bildet ein hochaufgelöstes Geländemodell ($1 \times 1 \text{ m}$) aus einem Helikoptergestützten Laserscan der im Rahmen des Projektes SEHAG von der Katholischen Universität Eichstätt – Ingolstadt am 9.8.2019 durchgeführt wurde. Die Abgrenzung der Gletscherfläche wurde händisch durchgeführt und beruht ebenfalls auf den oben genannten Daten und auf direkten Beobachtungen. Somit bezieht sich die vorliegende Winterbilanz 2021 auf die Topographie und die Gletscherfläche aus dem Jahr 2019.

Aufgrund des starken Gletscherrückganges und den damit verbundenen Veränderungen in der Flächenhöhenverteilung der Gletscheroberfläche sind bei der Massenbilanzauswertung Fehler in der

Größenordnung von ca. 10-40 kg/m² zu erwarten. Dies betrifft sowohl die gletscherweite spezifische Massenbilanz, als auch die errechnete Höhenverteilung der Massenbilanz (Bilanz-Höhenprofil).

Mittlerweile ist durch das Land Südtirol ein hochaufgelöstes Orthofoto aus dem Sommer 2020 verfügbar welches eine weitere Aktualisierung der Referenzfläche erlaubt. Aus Konsistenzgründen erfolgt die Auswertung der Jahresbilanz 2021 (wie die Winterbilanz 2020/21) aber noch auf Basis der Fläche aus dem Sommer 2019.

Massenbilanzpunkte																		
Point ID	X UTM	Y UTM	Alt.	GPS_date	$\Delta h_{ice\ 10.8.}$	$\Delta h_{ice\ 2.9.}$	$\Delta h_{ice\ 02.10.}$	ρ_{ice}	Δh_{firn}	ρ_{firn}	$h_{snow.start}$	$\rho_{snow.start}$	$h_{snow.end\ 1}$	$\rho_{snow.end\ 1}$	$h_{snow.end\ 2}$	$\rho_{snow.end\ 2}$	b_{raw}	b
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[yyyymmdd]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]	[kg/m ²]
07b/20				20201001	-144	-260	-339	900			10	300	0		0		-3051	-3081
09/19	624294	5147708	2807	20201001	-86	-219	-309	900			6	300	0				-2781	-2799
09/20	624264	5147677	2818	20201001	-125	-258	-348	900			8	300	0				-3132	-3156
10a/19	624331	5147835	2751	20201001	-147	-282	-385	900			20	300	0				-3465	-3525
11/19	624171	5147618	2856	20201001	-44	-173	-263	900			24	300	3	300			-2367	-2430
12/19	624052	5147669	2879	20201001	-130	-226	-302	900			15	300	3	300			-2718	-2754
13a/18	623577	5147709	3038	20201001		-37	-96	900			32	280	8	300			-864	-930
14a/19	623792	5147908	2948	20201001	-29	-136	-228	900			24	290	2	300			-2052	-2116
15/18	623544	5147833	3022	20201001	3	-68	-131	900			34	280	7	300			-1179	-1253
16/18	623476	5147523	3074	20201001	-28	-98	-169	900			32	270	13	270			-1521	-1572
17/19	623696	5147410	3052	20201001	-159	-229	-287	900			33	270	3	300			-2583	-2663
18/20	623393	5147670	3072	20201001		9	-63	900			31	280	7	250			-567	-636
20a/17	623255	5147191	3160	20201001		4	-26	900			46	260	11	250	3	320	-234	-317
20b/19	623364	5147241	3145	20201001		-99	-141	900			39	260	9	230	2	320	-1269	-1343
21/18	623497	5146990	3216	20200903		-218	-240	900			29	260	12	210	0		-2160	-2210
21/20	623497	5146984	3218	20201001		-142	-165	900			27	260	9	210	4	320	-1485	-1524
22/18	623222	5146867	3220	20201001		-43	-66	900			33	255	9	210	7	320	-594	-637
23/18	623877	5146702	3281	20201001			10	900	73	510	29	245	10	190	10	290	462	439
24/20	623525	5146670	3261	20201001			5	800	75	520	36	240	18	182	5	290	430	391
25/18	623643	5146304	3358	20201001		-83	-103	900			31	240	12	190	6	280	-927	-962
27/18	623699	5147867	2991	20200903		-123	-198	900			29	280	5	300			-1782	-1848
28a/19	624135	5147729	2863	20190926		-62	-155	900			40	280	1	300			-1395	-1504
29/17	623284	5147470	3101	20201001		-46	-100	900			28	270	20	250			-900	-926
29/20	623260	5147451	3108	20201001		-32	-96	900			22	270	7	250			-864	-906
30/09	623723	5146894	3253	20201001		-45	-69	900			30	250	12	200	3	300	-621	-663
30/20	623731	5146880	3256	20201001		-36	-60	900			27	250	11	200	4	300	-540	-574
31/09	623206	5146526	3275	20190905			5	800	59	498	29	250	14	182	0		334	287
32/17	623023	5146929	3236	20201001			9	900			26	270	8	250			81	31
32/19	623022	5146927	3236	20201001			6	900			26	270	9	250			54	6
33/19	623314	5147830	3111	20201001			5	900	67	500	32	290	7	270	4	350	380	320
34/18	623360	5147334	3122	20201001		-79	-119	900			17	270	8	240			-1071	-1098
35/18	623904	5147665	2909	20201001	3	-95	-168	900			33	300	5	300			-1512	-1596
36/19	624046	5146860	3275	20201001		19	0	900			26	250	11	190			0	-44
37/20	623700	5146689	3282	20201001			10	800	125	522	33	240	11	182	12	288	733	708
38/20	623744	5146499	3335	20201001			5	800	88	510	35	240	12	182	6	290	489	444
39/18	623359	5146782	3225	20201001		-32	-54	800			34	250	10	190	5	300	-432	-483
39/20	623365	5146774	3226	20201001		-22	-38	800			39	250	9	190	5	300	-304	-369

Bilanzwerte an den Messpunkten für die Fixed Date Periode 1.10.2020 bis 30.09.2021 (Messperiode 1.10.2020 - 02.10.2021).
Massenänderungen in den Perioden zwischen Referenzzeitpunkt und Messzeitpunkt wurden vernachlässigt.
Aufgrund der jeweils geringen zeitlichen Abweichung und der kühlen und trockenen Witterung sind dadurch keine nennenswerten Fehler zu erwarten.

Δh_{ice} Akkumulierte Änderung der Eisdicke an der Oberfläche bis zum Datum (positive Werte durch Aufeis).
 Δh_{firn} Änderung der Firndicke (hier die Dicke der Firnschicht 2021 über dem Sommerhorizont 2020) [cm].
 ρ_{firn} Dichte der Firnschicht 2021 (an Pegeln 31 und 37 aus Schächten bestimmt, an weiteren Punkten rekonstruiert aus den Messwerten und topographischen Parametern).
 $h_{snow.start}$ Schneehöhe zu Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.2020.
 $\rho_{snow.start}$ Schneedichte zu Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.2020.
 $h_{snow.end}$ Schneehöhe zum Ende des Haushaltsjahres am 30.09.2021 (02.10.2020). Im oberen Bereich meist 2 Schichten.
 $\rho_{snow.end}$ Schneedichte zum Ende des Haushaltsjahres am 30.09.2021 (02.10.2020). Im oberen Bereich meist 2 Schichten.
 b_{raw} Punktbilanz ohne Schneekorrekturen.
 b Punktbilanz nach Schneekorrekturen.
Werte aus Rekonstruktion, Fehler < 150 kg/m².
Werte aus Rekonstruktion, möglicher Fehler >150 kg/m².

Tab.1: Die Punktbilanzen an den Messpunkten am Langenferner im Haushaltsjahr 2020/21.

3 Analysen und Ergebnisse

3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2020/21

Bei der Abschlussbegehung zum Haushaltsjahr 2020, am 1. Oktober, präsentierte sich der gesamte Gletscher schneebedeckt mit einer Schneedecke von meist 25 bis 35 cm, stellenweise bis 40 cm, in abgeblasenen Gebieten der Spaltenzonen und um Pegel 34 auch mit deutlich weniger Schnee oder quasi schneefrei.

Der Oktober 2020 wartete bereits in den ersten Tagen mit einem Starkniederschlagsereignis auf, in dessen Folge die Schneefallgrenze bis in mittlere Lagen sank. Überhaupt gestaltete sich der Monat sehr feucht mit etwa dem doppelten des üblichen Monatsniederschlags und unterdurchschnittlich temperiert. Somit wurde die Gletscherzunge im Herbst 2020 auch im milden und extrem trockenen November nicht mehr schneefrei und es kam anders als im Vorjahr zu keiner nennenswerten Ablation von Eis mehr. Der Dezember verlief normal temperiert, brachte aber vor allem zu Monatsbeginn neue Niederschlagsrekorde für diesen Monat. So ging der Dezember 2020 in Südtirol als der Niederschlagsreichste seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte ein. Auch im sehr kalten Jänner 2021 gab es erneut größeren Schneenachschub am Langenferner, besonders um die Mitte und gegen Ende des Monats, während sich der trocken-milde Februar bereits sehr frühlingshaft und ohne größere Niederschlagsereignisse präsentierte. Auch die Monate März und April verliefen teils deutlich zu trocken, jedoch unterdurchschnittlich temperiert, sodass die allgemeine Schneelage bei der Frühjahrsbegehung am 8.5.2021 als für die Jahreszeit deutlich überdurchschnittlich einzustufen war. Eine Schiabfahrt bis zum Parkplatz Zufallhütte wäre problemlos möglich gewesen. Insgesamt verlief die hydrologische Winterperiode 2020/21 am Langenferner sehr abwechslungsreich. In der Summe kann sie jedoch als knapp unterdurchschnittlich temperiert und trotz des trockenen Frühjahrs als überdurchschnittlich feucht charakterisiert werden. Das hydrologische Sommerhalbjahr begann mit einem kühlen Mai. Nennenswerte Schneefallevents in diesem Monat blieben aus, trotzdem waren vor allem um die Monatsmitte doch einige Male wenige cm Neuschnee zu verzeichnen. Der Juni war deutlich überdurchschnittlich temperiert und zählte im Ostalpenraum zu den wärmsten Junis der Messgeschichte, somit schritt die Schneeschmelze in diesem Monat rasch voran. Aufgrund der überdurchschnittlichen Schneelage im Frühjahr und der feuchten und nur leicht überdurchschnittlich temperierten Witterung im Juli blieben jedoch weite Flächen des Gletschers bis in den August hinein schneebedeckt. Nach Neuschneefällen in der ersten Augustwoche änderte sich dies mit einer Hitzewelle um die Monatsmitte jedoch rasch. Danach lieferten sich mehrere kleinere Neuschneefälle und feucht milde Tage mit hohem langwelligen Strahlungseintrag eine Schlacht um die Massenbilanz am Gletscher. Aber erst der deutlich zu warme September ließ dann die Bilanz in den klar negativen Bereich rücken,

wobei besonders zwischen dem 10. und dem 18. des Monats starke Ablation bis in große Höhen verzeichnet werden musste. So ist im September an der Zunge des Langenferners noch in etwa ein Meter an Eisdicke abgeschmolzen, selbst bei Pegel 32 auf 3236 m a.s.l. ist die mehr als 60 cm dicke Firnschicht vom 2. September noch völlig abgeschmolzen. Schneefälle ab dem 19. September beendeten die Eisschmelze zumindest in den oberen Gletscherbereichen, aber auch in den unteren Regionen passierte im letzten Septemberdrittel nicht mehr allzu viel, obwohl am 26. des Monats eine Front noch einmal Regen bis weit über 3000 m Höhe brachte und die Schneedecke am Langenferner unterhalb von 3200 m a.s.l. noch einmal weitgehend abschmelzen ließ. Am 29. September schneite es erneut bis an die Zunge des Langenferners. Trotzdem kam es in den ersten Oktobertagen noch zu geringfügiger Eisablation unterhalb von etwa 2950 m a.s.l., bevor Schneefälle ab dem 5. Oktober das natürliche Haushaltsjahr 2021 am Langenferner nachhaltig beendeten.

Insgesamt war die Hauptablationsperiode 2021 dominiert von feucht-warmer Witterung. Immer wieder kam es zu wenig ergiebigen Schneefällen auf dem Gletscher, die sich mit feucht-milden Schmelztagen abwechselten. Längere Hitzewellen mit anhaltendem Schönwetter blieben, abgesehen vom Juni, aus.

Abb.4: Der Langenferner am 19.09.2021, dem Tag der maximalen Ausaperung im Haushaltsjahr 2021. (Archiv der Webcam an der Butzenspitze, <https://www.foto-webcam.eu/webcam/langenferner/2021/09/19/0800>)

Abb.5: Der Verlauf der Schneeschmelze am Langenferner in der Ablationsperiode 2021 anhand von Aufnahmen der Webcam an der Butzenspitze. Bis weit in den Juli hinein ist die Schneebedeckung am Gletscher deutlich überdurchschnittlich, dann setzt ein Wechselspiel aus Perioden mit rapidem Schmelzen und wiederholten Schneefällen (zumindest in den hochgelegenen Bereichen) am Gletscher ein.

Abb.6: Der meteorologische Verlauf des Sommers 2021 anhand von Daten der Stationen Madritsch und Sulden.

3.2 Die Winterbilanz 2020/21

Die Auswertungen zur Winterbilanz 2021 basieren auf die Daten aus drei in Schneeschächten erhobenen Dichteprofilen (Tabellen 4 - 6) sowie den Schneehöhenwerten aus 91 Sondierungen (Tabellen 7a und 7b). Die entsprechenden Messungen wurden am 8. Mai 2021 durchgeführt.

Die mittlere spezifische Winterbilanz 2021 nach fixem Datum (1. Oktober 2020 bis 30. April 2021) am Langenferner beträgt **+1183 kg/m²**. Dieser Wert liegt etwa 20% über dem Durchschnitt der bisherigen Analysejahre von ca. 990 kg/m² (Abb.7). Ursächlich für dieses Ergebnis sind besonders die starken Niederschlagsereignisse Anfang und Ende Oktober 2020 sowie die extrem niederschlagsreiche Periode Anfang Dezember 2020 und zwei weitere Ereignisse Mitte und Ende Jänner 2021. Bis auf die genannten Ereignisse verlief die hydrologische Winterperiode 2020/21 über weite Teile sehr trocken.

Die Schneehöhe am 8. Mai 2021 schien allgemein überdurchschnittlich, besonders in den tieferen Lagen. So war noch bis hinunter zum Stausee Zufritt eine fast geschlossene Schneedecke vorhanden. Am Gletscher schien die Schneeverteilung eher weniger stark vom Wind geprägt als in vielen anderen Jahren. Dies äußerte sich auch in den Messwerten in sonst eher schneearmen Bereichen nahe den Spaltenzonen oder in Zungenmitte. Besonders große Schneehöhen traten wie so oft am West- und Nordrand des Gletschers zwischen Pegel 32, 33, dem Eisseepeass und hinunter entlang des Gletscherrandes Richtung Pegel 14 auf. Hier wurden Punktbilanzen bis über 1700 kg/m² verzeichnet.

Die Höhenverteilung der Winterbilanz 2021 ist in Tabelle 2 ersichtlich, während Abbildung 8 die räumliche Verteilung am Gletscher zeigt. Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Gletscherfläche und die Topographie aus einem Geländemodell aus dem August 2019 (siehe Kapitel 2.6).

Abb.7: Die gemessenen Winterbilanzen am Langenferner seit 2003/04. In Blau die originalen Werte, in Türkis die Ergebnisse einer Re-Analyse der Datenreihe (Galos et al., 2017). Für die Jahre seit 2014/15 liegt noch keine Re-Analyse vor, die entsprechenden Änderungen würden aufgrund der homogenen Methodik und der laufenden Anpassung der Gletscherfläche aber gering ausfallen.

Abb.8: Die räumliche Verteilung der Winterbilanz 2020/21 am Langenferner und die entsprechenden Messpunkte.

3.2.1 Durchgeführte Korrekturen zur Winterbilanz

Die Auswertung zur Winterbilanz 2020/21 beinhaltet Korrekturen für Massenänderungen zwischen den Referenzdaten (1. Oktober 2020 und 30. April 2021) und den Begehungszeitpunkten (1. Oktober 2020 und 8. Mai 2021), wobei diese nur die acht Tage im Mai 2021 betreffen, zumal in den wenigen Stunden zwischen dem Ende des Haushaltsjahres 2020 am 30. September und der Begehung am 1. Oktober keine signifikanten Massenänderungen stattfanden. Die Akkumulation im Mai 2021 bis zur Begehung am 8. des Monats wurde kombiniert aus stratigraphischen Beobachtungen der Schneedecke in den Schächten und Daten der Wetterstationen Sulden und Innermartell durchgeführt. Der Wert für die entsprechende Korrektur an den Messpunkten ist in den Tabellen 7a und 7b ersichtlich. Die Unsicherheit dieser Korrektur die gemittelt über den gesamten Gletscher etwa 40 kg/m^2 ausmacht liegt im Bereich von ca. $\pm 15 \text{ kg/m}^2$.

Die Massenrücklage aus dem Haushaltsjahr 2019/20 wurde bei der Erstellung der Winterbilanz 2021 insofern berücksichtigt, als dass die Schneelage vom 30.09.2020 auf dem Gletscher von der Schneedecke am 08.05.2021 abgezogen wurde (Spalte $c_{ba\ 20}$ in den Tabellen 7a und 7b). Der Effekt dieser Korrektur beträgt gletscherweit ca. $- 80 \text{ kg/m}^2$, deren Unsicherheit in etwa $\pm 20 \text{ kg/m}^2$

3.2.2 Mess- und Auswertungsprobleme bezogen auf die Winterbilanz

Bezogen auf die Bilanz des gesamten Gletschers liegt das größte Unsicherheitspotenzial einerseits in den auch heuer fehlenden Messungen in den steilen Gletscherbereichen nordwestlich unterhalb der Drei Kanonen und in besonders spaltenreichen Gebieten. Andererseits an der Messungenaugigkeit bei den Sondierungen selbst. So sorgten auch heuer harte Zwischenschichten in der Schneedecke, die hin und wieder erst für die Eisoberfläche gehalten wurden, für die ein oder andere anfängliche Unsicherheit beim Sondieren. Aufgrund der langjährigen Erfahrung zur üblichen Schneeverteilung auf dem Gletscher erfolgten jedoch stets weitere Sondierungen bei denen die genannte Schicht durchdrungen werden konnte. Trotzdem wurde sicher die ein oder andere Sondierung nicht ganz vertikal angelegt, bzw. wurde an den Positionen mit Firnrücklagen (AAR 2020: 0.27) aus dem Vorjahr der ein oder andere Zentimeter dieser Firnschicht mitgemessen. Beide Effekte führen zu einem positiven Bias im Gesamtergebnis der höchstwahrscheinlich (deutlich) weniger als 50 kg/m^2 beträgt.

Die mögliche Bildung von Aufeis auf dem Eishorizont des Vorjahres kann für den größten Teil des Gletschers praktisch ausgeschlossen werden, zumal aufgrund der kühlen Witterung im März und April noch kein freies Schmelzwasser in der Schneedecke festgestellt werden konnte. Auch waren in keinem Schacht ausgeprägtere Schmelzhorizonte, geschweige denn Eislinen vorhanden.

Ebenso kann bedeutende Eisablation nach Ende des Haushaltsjahres 2020 aufgrund des Witterungsverlaufes mit ergiebigen Schneefällen ab dem 2. Oktober 2020 ausgeschlossen werden.

Weitere mögliche Fehlerquellen sind noch die topographischen Grundlagen der Auswertungen aus dem August 2019 welche den Gletscherrückgang seit dem Spätsommer 2019 nicht erfassen. Die zu erwartenden Fehler sind aber selbst bezogen auf das Bilanz-Höhenprofil gering und für die gletscherweite Auswertung aufgrund der geringen räumlichen Gradienten der Winterbilanz sehr klein.

3.2.3 Verbleibende Unsicherheiten bezogen auf die Winterbilanz

Die Unsicherheit der Winterbilanz 2020/21 ist aufgrund der hohen Anzahl an Messpunkten (94) und der relativ guten Messbedingungen, sowie der geringen räumlichen Dichteschwankungen der Schneedecke niedriger als im Schnitt der letzten Jahre einzuschätzen. Sie dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb des Schwankungsbereiches von $\pm 55 \text{ kg/m}^2$ bewegen (vergl. Galos et al., 2017).

3.3 Die Jahresbilanz 2020/21

Der Berechnung der Jahresbilanz über das hydrologische Haushaltsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 liegen Daten aus vier Feldkampagnen zu Grunde. Neben der Frühjahrsbegehung am 8. Mai 2021 wurden drei Begehungen während des Sommers durchgeführt. Die Abschlussbegehung fand am 2.10.2021 statt und liegt daher, wie am Langenferner üblich, sehr nahe am Ende des hydrologischen Haushaltsjahres (30. September).

Die mittlere spezifische Massenbilanz am Langenferner im hydrologischen Haushaltsjahr 2020/21 (1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021) beträgt: $B_a = -729 \text{ kg/m}^2$. Aufgrund der größeren Rücklageflächen im oberen Gletscherbereich konnte auch heuer wieder eine Gleichgewichtshöhe (ELA) bestimmt werden. Diese lag auf einer Höhe von **3266 m a.s.l.** (Abb.9). Das Akkumulationsflächenverhältnis betrug wie im letzten Jahr ca. 0,27 (siehe Tab.2), wobei die Ausdehnung der Akkumulationsflächen (Abb.10) in den obersten Regionen geringer, in Höhen unter 3200 m a.s.l. jedoch größer war als im Vorjahr.

Die Massenbilanz des Haushaltsjahres 2020/21 ist mit -729 kg/m^2 einmalmehr deutlich negativ. Trotzdem fielen die Massenverluste deutlich weniger stark aus als im Durchschnitt der letzten Dekade 2011-2020 (-1180 kg/m^2). In der mittlerweile 18-jährigen Messreihe des Langenfernens waren nur die Bilanzen der Jahre 2014 (positiv), 2013 und 2010 weniger negativ. Relativierend muss aber festgehalten werden, dass aufgrund des starken Gletscherrückganges ein Vergleich mit länger zurückliegenden Jahren zunehmend schwierig ist.

Maßgebend für die Bilanz 2021 am Langenferner war die überdurchschnittliche Schneebedeckung am Ende des hydrologischen Winterhalbjahres und der daraus resultierende gute Schutz (Schneereserven, Albedo) im extrem heißen Juni sowie das Ausbleiben längerer intensiver Hitzeperioden ab Juli. Im feucht-warmen Hochsommer gab es neben Perioden mit starker Schmelze

auch immer wieder Neuschneefälle die den Gletscher vor allzu großen Verlusten schützten. Der rasche Wechsel von Tagen mit Neuschnee und solchen mit nennenswerter Ablation führte zu starken räumlichen Bilanzgradienten innerhalb derselben Höhenstufen. So überdauerte in den Akkumulationsmulden heuer durchwegs mehr Schnee als im vergangenen Jahr, während an exponierteren Stellen, auch im oberen Gletscherbereich, teils deutlich größere Ablationsbeträge zu verzeichnen waren.

Abb.9: Die Höhenprofile der saisonalen Bilanzen 2020/21 am Langenferner mit den Messpunkten für die Jahresbilanz und die Verteilung der vergletscherten Fläche nach Höhenstufen. Die mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie (definiert als niedrigster Schnittpunkt des Bilanz-Höhenprofils mit der $B=0$ - Achse) befindet sich auf 3266 m a.s.l. Bemerkenswert ist die große Streuung der Messwerte in Höhen über 3200 m a.s.l., während der Bilanz-Höhengradient im Vergleich zum Vorjahr (strichlierte Linie) weniger stark ausgeprägt ist.

Abb.10: Die räumliche Verteilung der Jahresbilanz 2020/21 am Langenferner und die zugrunde liegenden Messpunkte mit den jeweiligen Punktbilanzwerten.

3.3.1 Durchgeführte Korrekturen und Rekonstruktionen zur Jahresbilanz

Abgesehen von der Berücksichtigung der Neuschneehöhen an den Pegeln zum Beginn und zum Ende der Haushaltsperiode (Tab. 1) wurden zur Erstellung der Jahresbilanz an den meisten Messpunkten keine Korrekturen angewandt. An drei Pegeln (7b/20, 9/19, 9/20) mussten aber Rekonstruktionen vorgenommen werden, da die Pegel im Laufe des Jahres ausschmolzen. Die Rekonstruktionen erfolgten auf Basis der Ablationsraten an benachbarten Pegeln. Dabei sind für alle Pegel größere Fehler ($> 150 \text{ kg/m}^2$) möglich, weswegen deren Ergebnisse entsprechend gekennzeichnet wurden (Tab. 1).

Bei allen Punkten mit Firnrücklagen mussten Annahmen zur **internen Akkumulation** durch Wiedergefrierendes Schmelzwasser in der Schneedecke, bzw. an der Eisoberfläche getroffen werden. Dies geschah auf Grundlage von Erfahrungswerten und Beobachtungen an Pegeln im Sommer 2021. Tendenziell wurde dieser Effekt in den Korrekturen eher unterschätzt was zu evtl. leicht weniger positiven Punktbilanzen im Akkumulationsgebiet führt. Die Fehler sind aber (nach den Korrekturen) auch hier gering und bewegen sich im Bereich von (deutlich) unter 100 kg/m^2 .

3.3.2 Mess- und Auswertungsprobleme bezogen auf die Jahresbilanz

Im Haushaltsjahr 2021 gab es keine nennenswerten Messprobleme. Es liegen Bilanzdaten von 37 Messpunkten in nahezu allen Regionen des Gletschers vor (Tab.1, Abb.9 und 10).

Die **Firnrücklagen aus dem vorigen Haushaltsjahr** stellen insofern eine Unsicherheitsquelle dar, als dass in dem oberen Gletscherbereichen die Ausdehnung der Akkumulationsflächen im Sommer 2021 vielfach geringer als im Sommer 2020 waren. Auf den Satelliten-Bildern ist eine optische Bestimmung des Firnalters nicht möglich und auch auf den hochaufgelösten Aufnahmen der Webcam and der Butzenspitze ist die Unterscheidung vielfach schwierig. Zur Behandlung dieses Problems wurde somit das Wissen über die Ausdehnung der Akkumulationsflächen im Jahr 2020, der sehr gut dokumentierte Ausaperungsverlauf im Sommer 2021 sowie direkte Messungen (seichte Schneeschächte) an einigen zusätzlichen Punkten am Gletscher kombiniert. Erneut zeigte sich dabei die Wichtigkeit der erhöhten Anzahl der Messpunkte in dieser Region des Gletschers und auch der Tatsache, dass Messungen über Jahre an den gleichen Stellen und von den gleichen Personen durchgeführt wurden. Nur so kann eine konsistent richtige Deutung der Akkumulationsstratigraphie ermöglicht werden. Trotzdem stellt die Ausdehnung der Akkumulationsflächen 2021 und deren Effekte auf die flächenhafte Extrapolation der Massenbilanz nach dem Gefühl des Autors die größte Unsicherheit für die gletscherweite Jahresbilanz 2021 dar. Eine Unterschätzung des Massenverlustes in der Größenordnung von 50 kg/m^2 kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Eine weitere Unsicherheit bei der Erstellung der Jahresbilanz 2020/21 ergibt sich aus den Unterschieden zwischen den **topographischen Datengrundlagen** und der realen Gletschertopographie. Nach der diesjährigen Einführung der topographischen Grundlagen aus dem Jahr 2019 wurden aber auch diese Fehler reduziert, wodurch der daraus resultierende negative Bias erfahrungsgemäß wohl maximal ca. 40 kg/m² betragen dürfte.

Eine gewisse Unsicherheit bei der gletscherweiten Auswertung ist allerdings wie immer mit den **fehlenden Messungen in den unzugänglichen Bereichen** in den Steilhängen unter den Drei Kanonen verbunden. Aufgrund der zeitlich lückenlosen Beobachtungen durch die Webcam an der Butzenspitze reduzieren sich auch für diese Regionen die Unsicherheiten deutlich, zumal die Ergebnisse aus den gut vermessenen Regionen nun mit höherer Genauigkeit extrapoliert werden können.

Eventuelle **Massenänderungen** zwischen den Begehungen (1.10.2020 und 2.10.2021) und den **Referenzdaten** sind aufgrund der zeitlichen Nähe und der jeweils kühlen und trockenen Witterung sehr gering. Entsprechende Fehler liegen für die untersten Pegel im Bereich von maximal 20-30 kg/m² und sind somit auf der gletscherweiten Skala vernachlässigbar zumal wesentlich kleiner als andere Fehlerquellen.

Allgemeine Informationen zu den Messunsicherheiten und deren Rolle bei den Auswertungen finden sich in Galos et al. (2017).

3.3.3 Verbleibende Unsicherheiten bezogen auf die Jahresbilanz 2020/21

Insgesamt sollten sich die möglichen Fehler bezogen auf die gletscherweite Massenbilanz 2020/21 im Bereich von unter 100 kg/m² bewegen, wobei dieser Abschätzung die Annahmen eines zufälligen Fehlers von maximal 60 kg/m² und eines negativen Bias von bis zu 40 kg/m² (Fläche 2019) zugrunde liegen.

4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Für das hydrologische Haushaltsjahr 2020/21 wurden am Langenferner die Winter- und die Jahresbilanz bestimmt. Die Berechnung der Sommerbilanz erfolgte als Differenz aus der Jahres- und der Winterbilanz (Tab. 2). Die Messungen und Auswertungen erfolgten nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum und wurden für die Winterbilanz am 8. Mai 2021, für die Jahresbilanz am 2. Oktober 2021 durchgeführt.

Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2020 bis 30.04.2021 eine überdurchschnittliche mittlere spezifische **Winterbilanz** von **1183 kg/m²**, welche nach einer leicht unterdurchschnittlich temperierten hydrologischen Winterperiode 2020/21 hauptsächlich auf wenige Niederschlagsereignisse in den Monaten Oktober, Dezember und Jänner zurückzuführen ist. Dabei sticht vor allem das Niederschlagsereignis Anfang Dezember 2020 heraus, welches rekordverdächtige Neuschneemengen in der Region brachte.

Die **Jahresbilanz** von **-729 kg/m²** ist abermals klar negativ, jedoch schützte die überdurchschnittliche Schneelage den Gletscher vor zu großen Massenverlusten im extrem heißen Juni 2021. Danach bieben langanhaltende Hitzewellen aus und mehrere Neuschneefälle bremsen immer wieder die Ablation im sonst feucht-warmen Sommer 2021. Dennoch deutlich negativ wurde die Bilanz erst im September 2021 der mit deutlich zu warmer Witterung noch für starke Eisschmelze sorgte und zur Dezimierung der Firnflächen bis in höchste Regionen des Gletschers führte.

Die Gleichgewichtshöhe im Haushaltsjahr 2021 befand sich auf 3266 m a.s.l. und das Akkumulationsflächenverhältnis betrug (bei geringerer Referenzfläche) wie im Vorjahr 0,27.

In Tabelle 2 sind die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen des Langenferners für das Haushaltsjahr 2020/21 aufgelistet. Abbildung 11 und Tabelle 3 liefern einen Überblick über die saisonalen Bilanzwerte am Langenferner in den einzelnen Messjahren.

Langenferner Bilanzjahr 2020/21							
Zusammenfassung							
	Winter			Sommer		gesamtes Jahr	
	Fläche [m ²]	ΔM_w [10 ³ kg]	B_w [kg/m ²]	ΔM_s [10 ³ kg]	B_s [kg/m ²]	ΔM_a [10 ³ kg]	B_a [kg/m ²]
Langenferner	1435098	1697920	1183	-2743809	-1912	-1045889	-729
S_c [m²]	384171		ΔM_c [10³ kg]	117595		B_c [kg/m²]	306
S_A [m²]	1050927		ΔM_A [10³ kg]	-1163483		B_A [kg/m²]	-1107
						ELA [m]	3266
						S_c:S_A	0,37
						AAR	0,27
Winterbilanz				Sommerbilanz			
Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_w	B_w	Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_s	B_s
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
2725	10717	12332	1151	2725	10717	-43117	-4023
2775	21713	27323	1258	2775	21713	-87378	-4024
2825	34462	43112	1251	2825	34462	-121810	-3535
2875	50883	62787	1234	2875	50883	-175890	-3457
2925	47930	62640	1307	2925	47930	-135831	-2834
2975	56992	78738	1382	2975	56992	-146713	-2574
3025	105338	124546	1182	3025	105338	-293270	-2784
3075	194603	229916	1181	3075	194603	-408632	-2100
3125	160802	204781	1273	3125	160802	-249625	-1552
3175	158279	172501	1090	3175	158279	-265086	-1675
3225	306048	322589	1054	3225	306048	-496969	-1624
3275	227243	282112	1241	3275	227243	-254975	-1122
3325	54484	70651	1297	3325	54484	-58154	-1067
3375	5604	3893	695	3375	5604	-6361	-1135
Gesamt:	1435098	1697920	1183	Gesamt:	1435098	-2743809	-1912
Jahresbilanz							
Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_s	B_A				
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]				
2725	10717	-30785	-2872				
2775	21713	-60055	-2766				
2825	34462	-78698	-2284				
2875	50883	-113103	-2223				
2925	47930	-73191	-1527				
2975	56992	-67975	-1193				
3025	105338	-168724	-1602				
3075	194603	-178716	-918				
3125	160802	-44844	-279				
3175	158279	-92585	-585				
3225	306048	-174380	-570				
3275	227243	27137	119				
3325	54484	12497	229				
3375	5604	-2468	-440				
Gesamt:	1435098	-1045889	-729				

Tab.2: Die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen und die Verteilung der saisonalen Bilanzen 2020/21 am Langenferner nach Höhenstufen: Fläche S_{ref} , absolute Massenänderung ΔM , mittlere Spezifische Bilanz B , Gleichgewichtshöhe ELA und Akkumulationsflächenverhältnis AAR. Eine Erläuterung der Symbole findet sich auf Seite 3 oder in Cogley et al. (2011).

Abb.11: Die saisonalen Massenbilanzen am Langenferner seit dem Haushaltsjahr 2003/04.

	Original			Re-Analyse		
Jahr	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz
2003/04	1083	-2607	-1524	1022	-2161	-1140
2004/05	772	-2014	-1233	750	-2206	-1456
2005/06	1039	-2495	-1456	925	-2439	-1514
2006/07	642	-2259	-1616	558	-2096	-1539
2007/08	849	-2486	-1637	814	-2132	-1318
2008/09	1343	-2341	-998	1267	-2209	-942
2009/10	1076	-1735	-659	837	-1336	-493
2010/11	944	-2022	-1078	965	-2131	-1166
2011/12	995	-2527	-1532	942	-2488	-1556
2012/13	1255	-1476	-221	1213	-1462	-246
2013/14	1642	-1201	441	1642	-1201	441
2014/15	932	-2659	-1727			
2015/16	951	-1960	-1010			
2016/17	731	-2797	-2066			
2017/18	970	-3504	-2534			
2018/19	1212	-2265	-1052			
2019/20	1112	-1996	-884			
2020/21	1183	-1912	-729			

Tab.3: Die Werte für die saisonalen- sowie für die Jahresmassenbilanzen am Langenferner in den achtzehn Jahren seit Beginn der Messungen im Haushaltsjahr 2003/04. Links die originalen Werte, rechts die Ergebnisse der Reanalyse nach Galos et al. (2017).

5 Dokumentation der Feldarbeiten

Die Feldarbeiten zur Erstellung der Massenbilanz 2020/21 wurden von einer Reihe von Personen unterstützt und sie verliefen auch in diesem Jahr wieder unfallfrei. Ein besonderer Dank gilt dabei folgenden HelferInnen: Cornelia Klein, Andrea Mayer, Alexander Kehl, Fabien Maussion und Christoph Oberschmied.

Die Feldkampagnen wurden von der Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen durch insgesamt drei Hubschrauberflüge (zur Winter- und Abschlussbegehung, sowie zur Bohraktion am 2. September) unterstützt und konnten so wesentlich erleichtert werden. Danke an Roberto Dinale vom Amt für Hydrologie und Stauanlagen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für die Organisation der Flüge und die stets unkomplizierte Zusammenarbeit.

Es folgen auf den nächsten Seiten die Begehungsprotokolle, sowie die Fotodokumentation der Feldarbeiten 2020/21 am Langenferner.

5.1 Winterbegehung am 08.05.2021

Ziel der Begehung:

Messung der Massentrücklage aus der Akkumulationsperiode 2010/21 zur Erstellung der Winterbilanz, sowie Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

- Stephan Galos (Organisation und Leitung der Messungen)
- Christoph Oberschmied, Amt für Hydrologie und Stauanlagen, Autonome Provinz Bozen – Südtirol
- Andrea Mayer und Alexander Kehl (beide privat)

Ablauf:

Anfahrt von Natters zum Treffpunkt beim Schwimmbad in Partschins im Vinschgau wo auch C. Oberschmied zur Gruppe stößt. Die Einreise nach Südtirol verläuft problemlos und ohne Kontrolle (COVID-19).

Von Partschins Anflug um ca. 08:30 Uhr mit dem Helikopter ins Martelletal und weiter auf das Plateau nordwestlich unter dem Gipfelaufbau von Cevedale und Zufallspitze. Nach der Adjustierung der Teilnehmer und einer kurzen Besprechung folgt der Beginn der Arbeiten bei frischem Wind bereits kurz vor 09:00 Uhr. Wie üblich werden die Arbeiten in zwei Teams aufgeteilt. „Team Blau“ (Galos, Oberschmied) führt die Sondierungen im östlichen Teil des oberen Gletscherbereiches durch und legt Schacht 1 an, während „Team Rot“ (Mayer, Kehl) sich den westlichen Bereich und Schacht 2 vornimmt. Bei Schacht 2 treffen sich die beiden Teams und in der Folge werden die Strategien getauscht. Team Mayer/Kehl übernimmt die Sondierungen im nordwestlichen Gletscherteil (Eisseepass – Felsköpfl), während Team Galos/Oberschmied nach Auswertung von Schacht 2 die Messungen im zentralen Bereich des Gletschers (Bereich Pegel 13, Pegel 35,..) übernimmt und mit dem Aushub von Schacht 3 beginnt. Dort Treffen die Teams abermals zusammen und legen Schacht 3 gemeinsam an. Nach der Auswertung werden noch Sondierungen an den Pegeln 11, 28a und 9 sowie an einer Reihe von weiteren Punkten an der Gletscherzunge durchgeführt. Auf die Einhaltung der vorgegebenen Messpunkte wird in diesem Bereich aus Zeitdruck verzichtet. Dies ist aufgrund des starken Gletscherrückganges und des Versetzens der untersten Pegel in den letzten drei Jahren kein allzu großes Problem.

Pünktlich um 17:55 Uhr werden die Arbeiten am Gletscher beendet und um 18:00 Uhr erfolgt der Rückflug mit dem Heli vom Gletschervorfeld nach Partschins. Zügige Rückfahrt nach Natters (Ankunft ca. 20:20 Uhr).

Ausgeführte Arbeiten:

In drei Schneeschächten wurden Mächtigkeit und Dichte der Schneedecke gemessen, die sich seit dem Ende der Ablationsperiode 2020 auf dem Langenferner angesammelt hatte. Zusätzlich wurden insgesamt 91 Sondierungen, so gut wie möglich über die Gletscherfläche verteilt durchgeführt, um die Mächtigkeit der Schneedecke und deren Verteilung zu messen.

Aktuelle Situation:

Der Gletscher präsentierte sich der Jahreszeit entsprechend gut verschneit. Aufgrund des kühlen Frühjahres noch Schnee bis weit ins Tal hinunter. Selbst vom Stausee Zufritt wären noch Schitouren ohne Tragestrecken möglich gewesen. Vom Parkplatz Zufall in allen Expositionen geschlossene Schneedecke und dementsprechend starker Schitourenbetrieb (Samstag + schönes Wetter).

Durch die gute Schneelage auch abseits der Gletscher und die gut verschneiten Spaltenzonen ergibt sich auch optisch der Eindruck einer eher überdurchschnittlichen Schneelage. Trotz des sonnigen Wetters noch kein Firn am Langenferner. Selbst in den untersten Bereichen wird der Schnee am Nachmittag nicht wirklich feucht.

Die Schneedecke ist vergleichsweise homogen, sowohl bezogen auf die Profilstruktur, als auch auf die räumliche Verteilung. Eine deutliche Saharastaubschicht befindet sich in einer Tiefe von rund 80 bis 100 cm. Die gemessenen Schneehöhen betragen meist zweieinhalb bis vier Meter, lokal aber auch darunter oder darüber. Auch in den exponierten Spaltenzonen sind keine gänzlich abgeblasenen Bereiche auszumachen.

Witterung:

Von der Früh weg gering bewölkt aber lebhafter und kühler Wind der die Arbeiten besonders am Anfang sehr ungemütlich gestaltet. Im Tagesverlauf etwas weniger Wind und einige Quellwolken die den sehr sonnigen Eindruck aber nicht stören. Für Anfang Mai eher kühle Temperaturen. Die Schneeoberfläche wird auch am Nachmittag kaum feucht. Nullgradgrenze im Tagesverlauf auf knapp 3000 m steigend.

Abb.12: Blick auf den Zungenbereich des Langenferners beim Anflug im Helikopter (C. Oberschmied).

Abb.13: Blick aus dem Helikopter auf die Wetterstation am Felsköpfl (C. Oberschmied).

Abb.14: Königspitze, Suldenspitze (im Vordergrund) und Ortler mit Föhnhaube (C. Oberschmied).

Abb.15: Andrea Mayer und Alexander Kehl mit guter Laune bei Schacht 2 (C. Oberschmied).

Abb.16: S. Galos bei den Dichtemessungen in Schacht 2 (C. Oberschmied).

Abb.17: Die steilen und nur noch teilvergletscherten Hänge nördlich der Drei Kanonen (C. Oberschmied).

Abb.18: Blick vom Bereich nahe Schacht 3 (Pegel 12) auf den zahm gewordenen ehemaligen Gletscherbruch der die Zunge vom mittleren Teil des Gletschers trennt (C. Oberschmied).

Abb.19: Blick von der Zunge des Langenfernes hinaus ins Martelltal (S. Galos).

Abb.20: A. Kehl und A. Mayer bei der Abfahrt zu Schacht 3 (C. Oberschmied).

Abb.21: A. Mayer beim Ausheben von Schacht 3 (C. Oberschmied).

Abb.22: C. Oberschmied in Schacht 1 (S. Galos).

Abb.23: S. Galos in Schacht 2. Kelle = 2,00 m über Eis (C. Oberschmied).

Abb.24: Schacht 3 (C. Oberschmied).

5.2 Erste Sommerbegehung am 10.08.2021

Ziel der Begehung:

Nachbohren der Pegel 16, 17 und 7. Ablesen von Ablationspegeln, Check der Wetterstation am Felsköpfl und Auslesen der Daten sowie entleeren des Niederschlagsmessgerätes. Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Alexander Kehl.

Ablauf:

Um 05:00 Uhr Anfahrt aus Natters/Birgitz über den Reschen zum Parkplatz der Zufallhütte. Aufstieg um 08:10 Uhr ohne Pause bei der Hütte weiter zur Gletscherzunge, welche gegen 10:50 Uhr erreicht wird. Dort werden sogleich Pegel 7b und 10a abgelesen, Pegel 7a wird nahe seiner Position ausgeschmolzen aufgefunden. Ca. 50 m oberhalb von Pegel 7b/20 wird ein neuer Pegel gebohrt der als Ersatz für die akut vom Ausschmelzen bedrohten Pegel 7b und 10a angesehen werden kann. Die Installation von zwei neuen Pegeln erscheint wegen der mittlerweile sehr kleinen Gletscherfläche in dieser Höhe als wenig sinnvoll. Position 10(a) wird somit mit dem Ausschmelzen des Pegels vermutlich noch heuer aufgegeben werden. Nach Installation des neuen Pegels weiterer Aufstieg über die Pegel 9, 11 und 35 weiter über eine steile Firnrinne (die linke) auf den orografisch linken Gletscherlappen zwischen Eisseepass und Wetterstation. Weiterer Aufstieg zu Pegel 16 der wenige Meter oberhalb der bisherigen Position nachgebohrt wird. Danach Nachbohren von Pegel 17 wegen der Spaltensituation nur 2 m oberhalb der bisherigen Position.

Nach Abschluss der Bohrarbeiten Abstieg über die Pegel 13a, 15 und 27 (alle gefunden und abgelesen) zur Wetterstation am Felsköpfl. Wo S. Galos die Daten Ausliest und den Niederschlags-sensor entleert. A. Kehl liest derweil Pegel 14a ab, der nach dem baldigen Ausschmelzen wahrscheinlich ebenfalls aufgelassen wird. Weiter Abstieg zu Pegel 12 und 28a, wobei letzterer wegen vorhandenem Altschnee nicht aufgefunden werden kann. Auf einem ausgeaperten Felskopf unterhalb des ehemaligen Pegel 7 werden 20 Pegelstangen deponiert sodass die mit dem Hubschrauber schnell aufgenommen werden können und für die Bohraktion Anfang September zur Verfügung stehen.

Abmarsch von Gletscher um 16:20 Uhr, Abstieg entlang des Gletscherbaches bis zum Plateau oberhalb der Zufallhütte. Weiter über den Weg hinunter zum Parkplatz der kurz nach 18 Uhr erreicht wird.

Ausgeführte Arbeiten:

Die vom Ausschmelzen bedrohten Pegel 7b, 16 und 17 wurden nachgebohrt. Die Pegel 7b, 10a, 9, 11, 12, 13a, 14a, 15, 16, 17, 27 und 35 wurden abgelesen. Nur Pegel 28a konnte wegen Altschnees leider nicht gefunden werden. Bei der Wetterstation am Felsköpfl wurden die Daten ausgelesen und gesichert sowie der übervolle Niederschlagssensor entleert nachdem dies bei der Winterbegehung aus Zeitmangel leider nicht möglich war. Weiters wurden die aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher ausführlich mit Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation:

Nach dem Neuschnee der ersten Augustwoche hat die Ablation mit dem sonnigen Wetter der letzten Tage wieder deutlich eingesetzt und so ist der Schnee unterhalb einer Höhe von 3200 m wieder weitgehend abgeschmolzen. Trotzdem sind für die Jahreszeit noch ausgedehnte Altschneeflächen vorhanden. So liegt an den Positionen der Pegel 13a, 18 und 28a noch Schnee aus dem vergangenen Winter. Auch hält sich die Ablation an den meisten abgelesenen Pegeln noch in Grenzen. Nur an Pegel 17 (sehr wenig Winterschnee) und an der Zunge sind bereits Ablationswerte von etwa 1,5 m zu verzeichnen. Insgesamt sind wohl noch etwa rund zwei Drittel des Gletschers mit Altschnee bedeckt und aktuell dürfte die Bilanz noch ausgeglichen oder sogar knapp positiv sein wenn das Haushaltsjahr jetzt abgeschlossen wäre. Die Rekordmassenverluste der Jahre 2017 und 2018 werden somit heuer nicht erreicht werden. Wahrscheinlicher ist bei einem gemäßigten Ablationsverlauf eine Bilanz ähnlich der letzten beiden Jahre (um -1000 kg/m^2).

Witterung:

Sonnig und nur gering bewölkt, wenig Wind. Der Jahreszeit entsprechend warm, Nullgradgrenze auf knapp 4000 m steigend. Abflüsse am Abend deutlich angeschwollen, jene von Zufall- und Fürkele eher stärker als vom Langenferner. Trotzdem keine extremen Schmelzbeträge.

Abb.25: Blick beim Aufstieg auf Schran-, Ultenmarkt- und Hohenferner (S. Galos).

Abb.26: Die Zunge des Langenferners ist in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen (S. Galos).

Abb.27: Die zerfallende Zunge des Langenferners in Nahaufnahme (S. Galos).

Abb.28: Der ausgeschmolzene Pegel 7a/20 und im Hintergrund A. Kehl beim Bohren von Pegel 7c/21 (S. Galos).

Abb.29: Auch Pegel 9/19 (roter Kreis) ist bereits akut vom Gletscherrückgang bedroht. Noch vor wenigen Jahren musste man eine Weile über Gletschereis aufsteigen um an diese Position zu gelangen (S. Galos).

Abb.30: A. Kehl bei einer kurzen Pause an der Position von Pegel 16/21 (S. Galos).

Abb.31: Blick von der Wetterstation am Felsköpfl auf den nordwestlichen Gletscherteil (S. Galos).

Abb.32: Blick vom Felsköpfl auf den steilen Gletscherteil nördlich der Drei Kanonen (S. Galos).

Abb.33: Altschnee an der Position von Pegel 28a (S. Galos).

5.3 Zweite Sommerbegehung am 02.09.2020

Ziel der Begehung:

Nachbohren der Holzpegel im oberen Gletscherbereich, sowie einiger weiterer Ablationspegel die akut oder mittelfristig vom Ausschmelzen bedroht sind. Ablesen möglichst aller Pegel am Gletscher und grobe Quantifizierung der Akkumulation. Check der Wetterstation am Felsköpfl und Auslesen der Daten sowie der längst fällige Wechsel des Windsensors. Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Cornelia Klein, Fabien Maussion, Alexander Kehl.

Ablauf:

Um 04:40 Uhr Anfahrt aus Innsbruck/Natters/Birgitz über den Brenner zum ehemaligen Hotel Paradies. Um 08:15 Uhr Flug mit dem Hubschrauber zur Wetterstation am Felsköpfl wo der neue Windsensor und Werkzeug deponiert wird und weiter auf das Gletscherplateau zwischen den Pegeln 23 und 36. Dort Aufteilung in zwei Teams und nach kurzer Besprechung Beginn der Arbeiten. Während Team Maussion/Kehl die Pegel 32, 34, 29, 27, 12, 35 und 40 bohrt und die Pegel 30, 21, 22, 13a, 14a und 11 abliest, liest das Team Galos/Klein alle restlichen bestehenden ab. Eine Ausnahme bilden die Pegel 16 und 17, welche aus Zeitgründen nicht aufgesucht werden. Die Pegel 38, 23, 37, 24 und 31 werden jeweils neu gebohrt und an den Pegeln 38, 23 und 24 werden auch Schneeschächte zur Bestimmung der Firnrücklage aus dem Winter 2021 angelegt. Aufgrund der Altschneerücklagen aus dem vergangenen Winter und den rund 10-15 cm Neuschnee können an den Positionen 23, 31, 37 und 38 keine Pegel aufgefunden werden.

Im Zuge der Pegelablesungen wird der ausgeschmolzen aufgefundene Pegel 20/15 ebenfalls noch provisorisch mit zwei Segmenten ca. 4 m tief neu eingebohrt. Dasselbe gilt für Pegel 11/19 der durch ein Missverständnis (bündig mit der Eisoberfläche abgetrennte Segmente durch Team Maussion / Kehl) nicht aufgefunden werden konnte.

Team Galos / Klein führen weiters noch Wartungsarbeiten an der Wetterstation am Felsköpfl durch. Gemeinsames Verlassen des Gletschers um 17:40 Uhr. Rückflug mit dem Heli zum Hotel Paradies um 18:05 Uhr. Rückfahrt über den Reschen mit gemeinsamem Abendessen in der Pizzeria Katrin in St. Valentin auf der Haide. Ankunft in Natters / Innsbruck um 22:45 Uhr.

Ausgeführte Arbeiten:

Insgesamt wurden 13 Pegel nachgebohrt und ein neuer Pegel (40/21) im Steilaufschwung oberhalb der Gletscherzunge angelegt. Mit Ausnahme der Pegel 16 und 17 wurden alle Messpunkte

aufgesucht und wenn möglich die Ablation oder die Akkumulation an den jeweiligen Positionen bestimmt (außer den Punkten 31, 32, 33 und 37, an denen aus Zeitgründen keine genauen Akkumulationsmessungen durchgeführt wurden).

Die Pegel 23, 24, 31, 37 und 38 wurden jeweils wieder mit zwei Holzstangen neu angelegt, die Pegel 20a/15 und 11/19 wurden ebenfalls mit dem Kovacs Bohrer jeweils 4m tief provisorisch nachgebohrt. Die Pegel 12, 27, 29, 32, 34, 35 und 40 wurden mit dem Dampfbohrer jeweils ca. 8 m tief gebohrt. Alle aufgesuchten Messpunkte wurden mit dem Hand-GPS eingemessen. An der Wetterstation Felsköpfl wurden Daten ausgelesen, der defekte Windsensor ausgewechselt und der Sternpyranometer gelevelt. Weiters wurden die aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher ausführlich mit Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation:

Oberhalb einer Seehöhe von 3100 – 3150 m ist der Gletscher mit einer dünnen Neuschneesicht aus der letzten Augustwoche bedeckt. Die Dicke derselben beträgt oberhalb von 3200 m meist 10 – 15 cm, an Pegel 24 bis 19 cm. Darunter wird die Neuschneemenge rasch geringer. Trotz der warmen Witterung im August sind noch ausgedehnte Altschneerücklagen am Gletscher vorhanden deren Fläche vergleichbar mit demselben Datum im letzten Jahr ist. Allerdings sind die räumlichen Bilanzgradienten im oberen Gletscherbereich stärker ausgeprägt als im Jahr 2020. So findet sich einerseits an den Pegeln 23, 24, 31, 32, 37 und 38 noch mehr Altschnee als im letzten Jahr, andererseits ist an den Pegeln 21, 22, 25 und 39 bereits teils deutlich mehr Eisablation als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr zu verzeichnen. In den unteren Gletscherbereichen ist die Eisablation generell (deutlich) geringer als jene zur selben Zeit im Vorjahr.

Witterung:

Sonnig, gering bewölkt und auffällig wenig Wind. Der Jahreszeit entsprechend warm, Nullgradgrenze um knapp 3500 m. Abflüsse am Abend doch merkbar angeschwollen, trotzdem vom Neuschnee und der moderaten Temperatur gedämpfte Schmelzbeträge.

Abb.34: Altschnee an der Position von Pegel 28a (S. Galos).

Abb.35: Altschnee an der Position von Pegel 28a (S. Galos).

Abb.36: Altschnee an der Position von Pegel 28a (S. Galos).

Abb.37: Altschnee an der Position von Pegel 28a (S. Galos).

Abb.38: Altschnee an der Position von Pegel 28a (S. Galos).

Abb.39: Altschnee an der Position von Pegel 28a (S. Galos).

Abb.40: Altschnee an der Position von Pegel 28a (S. Galos).

Abb.41: Der unterste Teil der Gletscherzunge ist mittlerweile stark mit Schutt bedeckt und rein optisch schwierig von den eisfreien Flächen abzugrenzen (S. Galos).

5.4 Dritte Sommerbegehung (Abschlussbegehung) am 02.10.2021

Ziel der Begehung:

Erhebung der notwendigen Daten zur Erstellung der Jahresbilanz 2021. Aufsuchen aller Pegelpositionen und Messung der Ablation bzw. der Akkumulation. Check der Wetterstation am Felsköpfl, Auslesen der Daten und Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am- und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Moritz Oberrauch, Andrea Mayer und Alexander Kehl.

Ablauf:

Um 05:00 Uhr Anfahrt aus Natters über den Brenner zum ehemaligen Hotel Paradies. Um 08:30 Uhr Flug mit dem Hubschrauber zur Wetterstation am Felsköpfl wo ein Kanister mit Frostschutzmittel deponiert wird und weiter auf das Gletscherplateau nahe Pegel 38. Nach kurzer Besprechung Beginn der Arbeiten. Es werden alle Pegelpositionen aufgesucht wobei dies im oberen Gletscherteil in folgender Reihenfolge erfolgt: 38, 25, 31, 24, 37, 23, 36, 30, 21, 39, 22, 32. Dichteschächte werden dabei wie im letzten Jahr an den Positionen 31 und 37 angelegt. Die Altschneehöhen an den Pegeln 23, 24 und 38 wurde bereits bei der Begehung am 2. September durch Schächte gemessen und kann jetzt aus den Ablesungen der Firnpegel bestimmt werden. An allen weiteren genannten Positionen konnte kein Altschnee aus dem Winter 2021 überdauern. Um den Eindruck zur flächenhaften Ausdehnung der Akkumulationsflächen zu verbessern wurde an sechs zusätzlichen Positionen untersucht ob Rücklagen vorhanden sind. Gegebenenfalls wurde die Firndicke bestimmt.

Die Ablesungen im mittleren Teil des Gletschers wurden in der Reihenfolge 20a, 20b, 34, 29, 33, 18, 16, 17, 13a, 27 und 14a durchgeführt wobei nur an Position 33 Altschnee vorhanden war. Auch hier wurde die Dicke der Schicht in einem Schacht bestimmt.

Nach dem Auslesen der Daten an der Wetterstation Felsköpfl und der Bestückung des Niederschlagsmessgerätes mit Frostschutzmittel erfolgte der Abstieg auf die Gletscherzunge. Dort wurde zwischen den Pegeln 12 und 35 ein weiterer, unbekannter Pegel aufgefunden, dessen Ursprung nicht geklärt werden konnte. Denkbar ist, dass hier einige verbundene Stangen (evtl. durch Menschliches Zutun) in einer Gletscherspalte eingeschlossen wurden und jetzt durch die fortschreitende Ablation wieder zu Tage treten. Dafür spricht die Tatsache, dass der Pegel ungewöhnlich schief aus dem Eis tritt.

An der Zunge wurden somit noch die Pegel 35, 40, 12, 28a, 11, 7c und 10a abgelesen. An Position 9 wurde keiner der beiden Pegel aus den Jahren 2019 und 2020 mehr aufgefunden. Während die Position von 20/19 bereits eisfrei ist, könnte 20/20 evtl. unter einer Schuttschicht verschwunden

sein. Jedenfalls müssen diese Positionen genauso aufgegeben werden wie Pegel 10a der sich nur noch wenige Meter vom aktuellen Eisrand entfernt befindet.

Alle Pegelpositionen wurden mit GPS eingemessen und auch der unterste Rand der Zunge wurde mit einigen GPS-Punkten dokumentiert.

Ausgeführte Arbeiten:

Es wurden Bilanzmessungen an 37 Messpunkten durchgeführt. Zusätzlich wurde an sechs weiteren Positionen das Vorhandensein von Altschnee überprüft und dieser gegebenenfalls quantifiziert. Alle aufgesuchten Messpunkte sowie der Eisrand an der untersten Zunge wurden mit dem Hand-GPS eingemessen. An der Wetterstation Felsköpfl wurden Daten ausgelesen und der Niederschlagssensor mit Frostschutz bestückt. Weiters wurden die aktuellen Verhältnisse am- und um den Gletscher ausführlich mit Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation:

Oberhalb einer Seehöhe von etwa 2800 m ist der Gletscher mit einer dünnen Neuschneesicht aus den letzten Septembertagen bedeckt. Die Dicke derselben beträgt in der oberen Hälfte des Gletschers meist 10 – 15 cm, selten bis 20 cm. Dort ist zusätzlich meist auch noch eine zweite Schneeschicht von wenigen cm vorhanden die das Regenereignis vom 26. September überdauern konnte. Unterhalb von 3200 m a.s.l. wird die Neuschneemenge geringer wobei im untersten Bereich eigentlich kein Neuschnee mehr vorhanden ist. Seit der letzten Begehung am 2. September wurde aufgrund der warmen Witterung noch einiges an Ablation zu verzeichnen. So betrug die Eisschmelze an den untersten Pegeln noch etwa einen Meter, aber auch bei Pegel 32 auf 3235 m a.s.l. sind im selben Zeitraum noch mindestens 65 cm an Firn abgeschmolzen. An den nordexponierten Pegeln im obersten Bereich betrug die Firnablation noch 4 (38/21) bis 18 cm (24/20). Trotz der warmen Witterung im Spätsommer sind noch ausgedehnte Altschneerücklagen am Gletscher vorhanden deren Ausdehnung im oberen Bereich etwas geringer, im Mittelteil etwas größer als im Vorjahr erscheint. Die Auflösung der Zunge setzte sich auch im September 2021 in überraschend schnellem Tempo fort, der Nördliche Gletscherlappen zwischen Eisseeapass und Pegel 14a trennt sich gerade vom Hauptteil des Gletschers ab.

Witterung:

Bewölkt, teils Sonnig, teils neblig mit schwachem bis lebhaften Wind in den wolkgigen Phasen. Am Nachmittag stark bewölkt durch hohe und mitelhohe Bewölkung aber stets freundlich. Für die Jahreszeit mild, Nullgradgrenze um 3000 m. Trotz starker langwelliger Strahlung kein nennenswertes Schmelzen mehr. Entsprechend gedämpfte Abflüsse.

Abb.42: Die Zunge des Langenferners beim Anflug zur Abschlussbegehung (S. Galos).

Abb.43: Pegel 31/21 mit den Gipfeln von Zufallspitzen und Cevedale (S. Galos).

Abb.44: Blick von Pegel 38 nach Nordwesten zu Königssitze, Casatihütte und Suldenspitze (S. Galos).

Abb.45: Moritz Oberrauch beim Anlegen von Schacht 37, (S. Galos).

Abb 46 und 47.: Während an Schacht 31 (links) auch noch Firn aus dem Haushaltsjahr 2019/20 vorhanden war, wurde bei Pegel 33 (rechts) nur Altschnee aus dem Winter 2020/21 verzeichnet (S. Galos).

Abb.48: Der nördliche Gletscherlappen zwischen Eisseepass und Pegel 14a ist nur noch auf wenigen Metern mit dem Hauptgletscher verbunden (S. Galos).

Abb.49: Der nördliche Gletscherlappen zwischen Eisseepass und Pegel 14a trennt sich vom Hauptgletscher ab und wird sich innerhalb der kommenden Dekade weitgehend auflösen (Luftaufnahme aus dem Helikopter, S. Galos).

Abb.50: Die zerfallende Zunge des Langenferners vom Gletschervorfeld. Die orange Linie markiert in etwa die Ausdehnung des schuttbedeckten Eiskörpers (S. Galos).

6 Tabellen und Messwerte

6.1 Die Schneeschächte zur Winterbilanz 2020/21

Es folgen die Tabellen mit den Auswertungen zu den Dichte- und Wasserwertmessungen in den beiden Schneeschächten welche im Zuge der Begehung zur Erstellung der Winterbilanz am 08.05.2021 am Langenferner angelegt wurden. Die Positionen der Schächte entsprechen den in den letzten Jahren üblichen Positionen.

Schacht S1: S. Galos & C. Oberschmied, 08.05.2021							
GPS (WGS84, 32N)	RW: 623524	HW: 5146674	Alt: 3261		Pegel 24/20		
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
3,41	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,211	685	548	137	256	54
2		0,211	690	548	142	266	56
3		0,211	756	548	208	389	82
4		0,211	745	548	197	368	78
5		0,211	760	548	212	397	84
6		0,211	768	548	220	411	87
7		0,211	782	548	234	438	92
8		0,211	782	548	234	438	92
9		0,211	778	548	230	430	91
10		0,211	785	548	237	443	94
11		0,211	800	548	252	471	99
12		0,211	778	548	230	430	91
13		0,211	765	548	217	406	86
14		0,211	790	548	242	453	96
15		0,211	770	548	222	415	88
16		0,211	782	548	234	438	92
17	-0,141	0,070	625	548	77	434	30
Summe:	0,000	3,446	12841	9316	3525	404	1391
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			-0,04	rho [kg/m ³):	404	ww [kg/m ²):	-15
Schnee 30.09.2020 (Messung 01.10.2020)			0,36	rho [kg/m ³):	240	ww [kg/m ²):	-86
Schnee seit inkl. 01.05.2021 ¹⁾ :			0,13	rho [kg/m ³):	250	ww [kg/m ²):	-33
						korrigiert:	1258 kg/m²
1) stratigraphisch bestimmt und mit Daten der Stationen Sulden und Hintermartell abgeglichen. An den Stationen fielen 2,2 % (Hintermartell) bzw. 3,7 % (Sulden) des Niederschlags der Messperiode (1.10.20 - 8.5.21) im Mai 2021.							

Tab.4: Die Auswertung zu Schacht 1 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 8. Mai 2021.

Schacht S2: S. Galos & C. Oberschmied, 08.05.2020							
GPS (WGS84, 32N)	RW: 623397	HW: 5147541	Alt: 3081				
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
3,48	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1		0,211	662	549	113	211	45
2		0,211	682	549	133	249	52
3		0,211	673	549	124	232	49
4		0,211	720	549	171	320	67
5		0,211	738	549	189	354	75
6		0,211	762	549	213	398	84
7		0,211	776	549	227	425	90
8		0,211	774	549	225	421	89
9		0,211	781	549	232	434	92
10		0,211	791	549	242	453	96
11		0,211	800	549	251	469	99
12		0,211	782	549	233	436	92
13		0,211	773	549	224	419	88
14		0,211	794	549	245	458	97
15		0,211	791	549	242	453	96
16		0,211	797	549	248	464	98
17	-0,091	0,120	685	549	136	447	54
Summe:	0,000	3,496	12781	9333	3448	389	1361
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			-0,02	rho [kg/m³]:	389	ww [kg/m²]:	-6
Schnee 30.09.2020 (Messung 01.10.2020)			0,3	rho [kg/m³]:	280	ww [kg/m²]:	-84
Schnee seit inkl. 01.05.2021 ¹⁾ :			0,20	rho [kg/m³]:	210	ww [kg/m²]:	-42
					korrigiert:	1229 kg/m²	
1) stratigraphisch bestimmt und mit Daten der Stationen Sulden und Hintermartell abgeglichen. An den Stationen fielen 2,2 % (Hintermartell) bzw. 3,7 % (Sulden) des Niederschlags der Messperiode (1.10.20 - 8.5.21) im Mai 2021.							

Tab.5: Die Auswertung zu Schacht 2 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 8. Mai 2021.

Schacht S3: S. Galos & C. Oberschmied, 08.05.2020							
GPS (WGS84, 32N)	RW: 624042	HW: 5147667	Alt: 2889		Pegel 12/20		
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
3,15	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,211	659	549	110	206	43
2		0,211	695	549	146	273	58
3		0,211	746	549	197	368	78
4		0,211	748	549	199	372	79
5		0,211	772	549	223	417	88
6		0,211	778	549	229	428	90
7		0,211	790	549	241	451	95
8		0,211	778	549	229	428	90
9		0,211	796	549	247	462	97
10		0,211	805	549	256	479	101
11		0,211	800	549	251	469	99
12		0,211	760	549	211	395	83
13		0,211	775	549	226	423	89
14		0,211	800	549	251	469	99
15	-0,041	0,170	741	549	192	446	76
Summe:	-0,041	3,124	11443	8235	3208	405	1266
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			0,03	rho [kg/m ³):	405	ww [kg/m ²):	11
Schnee 30.09.2020 (Messung 01.10.2020)			0,15	rho [kg/m ³):	300	ww [kg/m ²):	-45
Schnee seit inkl. 01.05.2021 ¹⁾ :			0,21	rho [kg/m ³):	210	ww [kg/m ²):	-44
					korrigiert:	1187 kg/m²	
1) stratigraphisch bestimmt und mit Daten der Stationen Sulden und Hintermartell abgeglichen. An den Stationen fielen 2,2 % (Hintermartell) bzw. 3,7 % (Sulden) des Niederschlags der Messperiode (1.10.20 - 8.5.21) im Mai 2021.							

Tab.6: Die Auswertung zu Schacht 4a im unmittelbaren Gletschervorfeld bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 8. Mai 2021.

6.2 Die Schneehöhensondierungen zur Winterbilanz 2020/21

Es folgen die Tabellen mit den Auswertungen zu den Schneehöhensondierungen welche im Zuge der Begehung am 08.05.2021 am Langenferner angelegt wurden.

Nr.	GPS	GPS ID	LGF_ID	X UTM [m]	Y UTM [m]	Alt [m a.s.l.]	prob ₁ [cm]	prob ₂ [cm]	prob ₃ [cm]	ext [cm]	h _s [cm]	rho _s [kg/m ³]	C _{ba} 20 [kg/m ²]	C _{bs} 21 [kg/m ²]	a _{bw} [kg/m ²]	b _{w raw} [kg/m ²]	b _{w fix} [kg/m ²]
1	LGF1	43	LGF09/20	624279	5147684	2817	155	158	161	160	318	405	24	46	0	1288	1218
2	LGF1	44	LGF10a/19	624328	5147823	2779	170	178	169	160	332	410	60	48	0	1361	1253
3	LGF3	47	LGF11/19	624171	5147619	2860	330	330	330	0	330	400	72	45	0	1320	1203
4	LGF3	38	LGF13a/18	623575	5147708	3046	178	178	176	180	357	390	90	42	0	1392	1261
5	LGF1	34	LGF15/18	623544	5147826	3040	164	162	158	160	321	390	95	38	0	1252	1119
6	LGF3	34	LGF16/18	623477	5147524	3077	84	83	86	180	169	390	86	18	0	659	555
7	LGF3	32	LGF17/19	623696	5147409	3053	-35	-40	-38	180	142	400	89	14	0	568	465
8	LGF1	26	LGF18/20	623391	5147670	3084	231	231	233	160	392	389	87	47	0	1525	1390
9	LGF1	19	LGF20a/15	623281	5147228	3151	45	43	48	200	245	395	60	23	0	968	885
10	LGF1	18	LGF20a/17	623256	5147184	3165	114	108	112	200	311	400	120	28	0	1244	1096
11	LGF3	28	LGF20b/21	623363	5147239	3148	40	29	61	180	223	395	101	19	0	881	760
12	LGF3	22	LGF21/20	623495	5146985	3220	-20	-15	-27	180	159	405	75	14	0	644	555
13	LGF1	13	LGF22/18	623233	5146868	3220	198	197	197	80	277	400	84	28	0	1108	996
14	LGF3	11	LGF23/18	623873	5146702	3287	120	122	117	240	360	400	71	37	0	1440	1332
15	LGF1	1	LGF25/18	623640	5146292	3357	192	190	175	0	186	404	74	17	0	751	661
16	LGF1	38	LGF27/18	623710	5147867	2989	139	157	157	160	311	395	81	39	0	1228	1108
17	LGF1	42	LGF28a/19	624137	5147736	2862	305	287	244	160	439	405	112	60	0	1778	1606
18	LGF1	23	LGF29/20	623257	5147449	3128	143	135	154	160	304	390	73	37	0	1186	1076
19	LGF3	19	LGF30/20	623733	5146880	3257	60	60	58	180	239	400	75	23	0	956	858
20	LGF1	6	LGF31/09	623205	5146530	3281	298	301	300	80	380	400	73	36	0	1520	1411
21	LGF1	15	LGF32/19	623024	5146931	3238	270	276	265	200	470	400	70	60	0	1880	1750
22	LGF1	30	LGF33/19	623309	5147839	3125	300	309	312	160	467	390	93	59	0	1821	1670
23	LGF1	21	LGF34/19	623360	5147337	3135	65	58	60	200	261	390	46	27	0	1018	945
24	LGF3	44	LGF35/19	623903	5147666	2921	200	198	203	180	380	400	99	50	0	1520	1371
25	LGF3	13	LGF36/19	624048	5146859	3282	49	48	40	240	286	404	65	27	0	1155	1063
26	LGF3	10	LGF37/20	623700	5146690	3282	127	135	145	240	376	395	84	39	0	1485	1362
27	LGF3	5	LGF38/20	623746	5146495	3335	182	155	220	180	366	395	84	34	0	1446	1328
28	LGF1	11	LGF39/20	623358	5146782	3225	195	192	215	80	281	400	85	29	0	1124	1010

Tab.7a: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2020/21 an den Pegelstandorten. Fortlaufende Nummer, GPS-Geräteerkennung, GPS-Wegpunkt, Messpunkt-ID, UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Verlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Sommerschnee 2020, Korrektur für Schnee seit 01.05.2021, Korrektur für herbstliche Eisschmelze und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2020 bis 30.04.2021.

Nr.	GPS	GPS ID	LGF_ID	X UTM [m]	Y UTM [m]	Alt [m a.s.l.]	prob ₁ [cm]	prob ₂ [cm]	prob ₃ [cm]	ext [cm]	h _s [cm]	rho _s [kg/m ³]	C _{ba} 20 [kg/m ²]	C _{bs} 21 [kg/m ²]	a _{bw} [kg/m ²]	b _{w raw} [kg/m ²]	b _{w fix} [kg/m ²]
29	LGF3	2	b02	623725	5146270	3369	0	10	5	180	185	400	75	17	0	740	648
30	LGF3	3	b03	623679	5146405	3350	100	100	103	180	281	400	75	26	0	1124	1023
31	LGF3	4	b04	623800	5146445	3341	240	240	240	180	420	392	100	45	0	1646	1502
32	LGF3	6	b05	623666	5146507	3329	225	220	212	180	399	400	85	38	0	1596	1473
33	LGF3	7	b06	623847	5146588	3312	245	230	245	180	420	395	90	42	0	1659	1527
34	LGF3	8	b07	623621	5146600	3304	220	225	240	180	408	400	85	42	0	1632	1505
35	LGF3	9	b08	623746	5146636	3304	220	235	210	180	402	395	90	43	0	1588	1454
36	LGF3	16	b11	623633	5146749	3263	78	78	80	240	319	400	85	32	0	1276	1159
37	LGF3	15	b12	623778	5146786	3271	82	83	148	240	344	400	78	35	0	1376	1263
38	LGF3	12	b13	623976	5146773	3282	48	45	52	240	288	404	70	27	0	1164	1066
39	LGF3	14	b15	623885	5146847	3274	34	39	34	240	276	402	70	26	0	1110	1014
40	LGF3	20	b17	623545	5146888	3233	15	19	17	180	197	400	80	18	0	788	690
41	LGF1	12	b18	623431	5146819	3228	200	203	203	80	282	400	80	28	0	1128	1020
42	LGF3	21	b19	623659	5146991	3224	-10	0	4	180	178	402	75	16	0	716	625
43	LGF3	23	b21	623373	5146925	3216	45	47	43	180	225	402	80	21	0	905	804
44	LGF3	24	b22	623266	5146990	3206	78	81	77	180	259	400	80	25	0	1036	931
45	LGF3	25	b23	623190	5147089	3188	102	99	107	180	283	400	85	26	0	1132	1021
46	LGF3	26	b24	623375	5147129	3175	148	137	133	180	319	400	90	32	0	1276	1154
47	LGF3	27	b25	623490	5147166	3163	118	127	126	180	304	395	95	30	0	1201	1076
48	LGF3	29	b29	623512	5147278	3116	250	250	250	180	430	390	75	48	0	1677	1554
49	LGF3	31	b30	623796	5147294	3070	148	136	141	180	322	395	90	35	0	1272	1146
50	LGF3	33	b32	623589	5147396	3070	112	111	108	180	290	390	80	29	0	1131	1022
51	LGF1	27	b34	623265	5147606	3103	216	205	207	160	369	390	90	45	0	1439	1305
52	LGF1	28	b35	623222	5147690	3136	245	245	242	160	404	390	90	49	0	1576	1437
53	LGF1	29	b36	623247	5147809	3146	194	180	187	160	347	390	95	40	0	1353	1218
54	LGF1	31	b38	623362	5147960	3096	261	259	264	160	421	390	95	53	0	1642	1494
55	LGF1	32	b39	623408	5147804	3081	203	197	198	160	359	390	95	43	0	1400	1262
56	LGF1	33	b40	623461	5147895	3051	227	233	237	160	392	390	90	47	0	1529	1391
57	LGF1	35	b42	623601	5147799	3029	272	283	284	80	360	395	100	44	0	1422	1278
58	LGF1	36	b43	623628	5147925	3011	305	289	301	160	458	395	85	57	0	1809	1667
59	LGF1	37	b44	623701	5147825	2996	134	137	137	160	296	395	90	37	0	1169	1043
60	LGF1	39	b47	623797	5147885	2956	200	211	185	160	359	400	75	48	0	1436	1313
61	LGF1	40	b48	623835	5147926	2950	182	158	120	160	313	400	70	40	0	1252	1142
62	LGF3	17	ba0	623443	5146718	3236	65	62	72	240	306	400	85	32	0	1224	1107
63	LGF3	30	ba1	623664	5147282	3077	250	250	250	180	430	390	100	47	0	1677	1530
64	LGF1	2	r02	623572	5146406	3336	188	180	204	0	191	404	75	17	0	772	679
65	LGF1	3	r03	623541	5146504	3308	248	245	255	80	329	404	80	31	0	1329	1218
66	LGF1	4	r04	623470	5146587	3279	170	157	207	80	258	405	60	25	0	1045	960
67	LGF1	5	r05	623313	5146540	3279	251	238	243	80	324	400	75	32	0	1296	1189
68	LGF1	7	r07	623324	5146632	3248	171	168	211	80	263	404	80	27	0	1063	956
69	LGF1	8	r08	623231	5146662	3245	237	248	248	80	324	402	80	33	0	1302	1189
70	LGF1	9	r09	623141	5146751	3235	293	297	306	80	379	400	85	43	0	1516	1388
71	LGF1	10	r10	623239	5146764	3225	209	218	213	80	293	400	85	30	0	1172	1057
72	LGF1	14	r12	623123	5146959	3210	170	156	160	80	242	402	85	22	0	973	866
73	LGF1	16	r14	623079	5147056	3219	203	196	191	200	397	400	70	50	0	1588	1468
74	LGF1	17	r15	623113	5147172	3203	289	287	310	200	495	397	90	62	0	1965	1813
75	LGF1	20	r17	623196	5147320	3140	278	280	267	200	475	395	75	61	0	1876	1740
76	LGF1	22	r19	623213	5147444	3135	175	162	163	160	327	390	75	40	0	1275	1161
77	LGF1	24	r21	623426	5147410	3099	100	109	107	160	265	390	70	29	0	1034	935
78	LGF3	36	r24	623491	5147655	3061	163	181	174	180	353	390	85	41	0	1377	1250
79	LGF3	37	r25	623558	5147617	3054	129	112	180	180	320	390	85	36	0	1248	1127
80	LGF3	39	r27	623682	5147650	3023	250	250	250	180	430	395	89	56	0	1699	1553
81	LGF3	40	ep2101	623730	5147546	3011	240	240	240	180	420	395	100	55	0	1659	1504
82	LGF3	41	ep2102	623830	5147504	2994	250	250	250	180	430	395	100	56	0	1699	1543
83	LGF3	42	ep2103	623795	5147608	2950	228	225	232	180	408	395	110	53	0	1612	1449
84	LGF3	43	ep2104	623955	5147524	2937	195	188	198	180	374	400	85	49	0	1496	1362
85	LGF3	46	ep2105	624106	5147588	2881	293	287	291	0	290	400	70	39	0	1160	1051
86	LGF3	48	ep2106	624249	5147594	2839	330	330	330	0	330	400	80	45	0	1320	1195
87	LGF3	49	ep2107	624248	5147743	2820	330	330	330	0	330	405	60	46	0	1337	1231
88	LGF3	50	ep2108	624321	5147747	2799	282	278	277	0	279	405	40	40	0	1130	1050
89	LGF3	51	ep2109	624355	5147793	2773	330	330	330	0	330	410	40	49	0	1353	1264
90	LGF3	52	ep2110	624406	5147846	2751	325	323	321	0	323	410	40	48	0	1324	1237
91	LGF1	45	ep2111	624445	5147786	2759	80	35	45	160	213	405	0	30	0	863	832

Tab.7b: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2020/21. Fortlaufende Nummer, GPS-Geräteerkennung, GPS-Wegpunkt, Messpunkt-ID, UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Verlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Sommerschnee 2020, Korrektur für Schnee seit 01.05.2021, Korrektur für herbstliche Eisschmelze und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2020 bis 30.04.2021.

6.3 Protokolle der Pegelablesungen 2020/21

6.3.1 Datenprotokoll vom 10.08.2021

Pegelprotokoll 10.08.2021 (S. Galos, A. Kehl)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
LGF07b/20	624358	5147828	2762	0	0	252	47	
LGF07c/21	624325	5147806	2786	0	0		47	4x2 m neu geb., 50m oberhalb 7b/20 als Ersatz für Pos. 7 und 10
LGF09/19	624296	5147710	2804	0	0	121	121	akut von Eisrückgang bedroht, steht in Schmelzkanal (FEE tats: 163)
LGF09/20	624266	5147676	2818	0	0	229	20	2 cm Schuttbedeckung
LGF10a/19	624334	5147841	2763	0	0	363	157	
LGF11/19	624171	5147617	2854	0	0	279	69	
LGF12/19	624058	5147675	2889	0	0	727	314	
LGF13a/18	623578	5147715	3047	40	0	165	165	Altschnee + Aufeis
LGF14a/19				0	0	121	121	bedroht von Eisrückgang, kein GPS
LGF15/18	623543	5147836	3040	5-10	0	238	238	Altschnee + Aufeis
LGF16/18	623479	5147526	3075	0	0	172	172	
LGF16/21	623473	5147521	3076	0	0		15	4x2 m neu geb., 8 m oberhalb 16/18
LGF17/19	623699	5147414	3051	0	0	577	167	
LGF17/21	623699	5147413	3051	0	0		11	4x2 m neu geb., 2 m oberhalb 17/19
LGF27/18	623697	5147865	2993	0	0	222	17	bereits schneefrei
LGF28a/19					0			nicht aufgefunden, Altschnee genau in diesem Bereich
LGF35/18	623911	5147672	2918	0-5	0	100	100	Aufeis! Steht an Altschneegrenze

Tab.8: Datenprotokoll zur Begehung am 10. August 2021.

6.3.2 Datenprotokoll vom 02.09.2021

Pegelprotokoll 02.09.2021 (S. Galos, C. Klein, F. Maussion, A. Kehl)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
LGF07b/20	624352	5147828		0	0	368		abgezogen, wird aufgelassen
LGF07c/20	624326	5147806		0	0	173	173	
LGF09/19				0	0			ausgeschmolzen - wird aufgelassen
LGF09/20				0	0	153		Pegel abgezogen - wird aufgelassen
LGF10a/19				0	0	292		wenige Meter von Rand, vermutlich auflassen 2021
LGF11/19	624173	5147620		0	0	198	-7	
LGF11/21	624153	5147606		0	0		29	provisorisch neu gebohrt 2x2m
LGF12/19	624059	5147674		0	0	410	-3	
LGF12/21	624038	5147670		0	0		17	neu gebohrt 4x2m
LGF13a/18	623577	5147709			0-10	214		
LGF14a/19	623794	5147911		0	0	228	26	
LGF15/18	623545	5147837		0	0	309	102	2 Segmente deponiert (neu bohren 2022)
LGF16/18								nicht aufgesucht
LGF17/19								nicht aufgesucht
LGF17/21								nicht aufgesucht
LGF18/09	623397	5147672		0-5	0-2	319	105	an Altschneegrenze / Aufeis?
LGF18/20	623393	5147669		0-5	0-2	251		an Altschneegrenze / Aufeis?
LGF20a/15								ausgeschmolzen aufgefunden
LGF20a/17	623256	5147192		0	13	268	62	
LGF20a/21	623281	5147237		0	12		10	an Position von Pegel 20a/15 gebohrt 2x2m, Taschenmesser verloren
LGF20b/19	623368	5147246		0	6	213	7	
LGF21/18	623496	5146995			11	370	163	
LGF21/20	623496	5146987			11	238	238	
LGF22/18	623221	5146871		0	11	298	91	
LGF23/05								nicht gefunden
LGF23/18								nicht gefunden
LGF23/21	623878	5146702		88	11		68	FE auf AS21, unter AS21 ca 44cm AS20 + Aufeis (?)
LGF24/19	623525	5146672						nicht gefunden
LGF24/20	623525	5146672		92	18		19	
LGF24/21	623525	5146670			15		103	FE auf AS21
LGF25/18	623643	5146310		0	10		181	
LGF27/18	623697	5147867		0	0	315		
LGF27/21	623694	5147866		0	0		15	neu gebohrt 4x2m
LGF28a/19	624140	5147737		0	0	62	62	
LGF29/17	623284	5147474		0	0-5	603	190	unterer Pegel, wenige Meter unterhalb großem Felsen an Spalte
LGF29/20	623260	5147454		0	0-2	238		
LGF29/21	623258	5147453		0	0-2		12	neu gebohrt 4x2m
LGF30/09	623729	5146882		0	12	214		
LGF30/20	623733	5146881		0	6	156		
LGF31/09								nicht gefunden
LGF31/21	623211	5146524			17		104	FE auf AS21, AS nicht gemessen -> Schacht bei Abschluss 2021
LGF32/17				> 63				nicht gefunden, Altschnee
LGF32/19				> 63				nicht gefunden, Altschnee
LGF32/21	623012	5146931		> 63	8			neu gebohrt 4x2m, weder Altschnee noch freies Ende Eis bestimmt
LGF33/09					0			nicht gefunden, Altschnee
LGF33/19					0			nicht gefunden, Altschnee
LGF34/18	623362	5147341			7	490	73	
LGF34/21	623353	5147328		0	5		32	neu gebohrt 4x2m, FEE bis Ende Verbindungsteil
LGF35/18	623910	5147671		0	0	198		
LGF35/21	623899	5147664		0	0		32	neu gebohrt 4x2m
LGF36/19	624043	5146860		0	8	251	51	
LGF37/18								nicht gefunden, Altschnee > 1m
LGF37/19								nicht gefunden, Altschnee > 1m
LGF37/20								nicht gefunden, Altschnee > 1m
LGF37/21	623700	5146688			13		105	FE auf AS21, verm. 215cm AS21, oder ca. 125cm (harte Schicht)
LGF38/19								nicht gefunden
LGF38/20								nicht gefunden
LGF38/21	623744	5146501		92	13		182	neu gebohrt 2x2m Holz
LGF39/18	623357	5146782		0	15		191	
LGF39/20	623362	5146775		0	14		134	
LGF40/21	623922	5147548		0	0		15	neu gebohrt 4x2m, komplett neuer Pegel in Steilhang oberh. Zunge

Tab.9: Datenprotokoll zur Begehung am 2. September 2021.

6.3.3 Pegelprotokoll vom 02.10.2021

Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
7c/21	624323	5147806	2768		1	252	252	
9/19								nicht auffindbar, kein Eis mehr vorhanden
9/20								nicht auffindbar, evtl. unter Schutt
10a/19	624328	5147834	2748			395	ende	abgebaut, wird aufgelassen
11/19	624170	5147618	2852		3	83	83	
11/21	624162	5147611			3	113	113	
12/19	624057	5147671	2878		3	73	73	
12/21	624040	5147668	2889		3	92	92	
13a/18	623580	5147711	3046		8	273	273	
14a/19					2	118	118	kein GPS-Punkt
15/18	623546	5147838	3036		7	165	165	
16/18	623481	5147522	3070		13	313	313	
16/21	623475	5147520	3071		10	150	150	
17/19	623701	5147414	3050		3	295	295	
17/21	623700	5147413	3050		1	141	141	
18/09					7	177	177	Pegel abgebaut, kein GPS-Punkt
18/20					7	323	323	kein GPS-Punkt
20a/17	623256	5147192	3168		11+3	92	92	
20a/21	623281	5147237	3154		8	53	53	
20b/19	623368	5147246	3147		9+2	49	49	
21/18	623495	5146994	3219		12+0	185	185	
21/20	623496	5146984	3220		9+4	261	261	
22/18	623221	5146869	3216		9+7	114	114	
23/21	623877	5146700	3283		10+10	83	83	FEAS, 23/05 und 23/18 nicht gefunden (2. Jahr mit Akkumulation)
24/20	623524	5146672	3261		18+5	36	36	FEAS, Pegel der Jahre 2018 und 2019 nicht gefunden
24/21	623527	5146669	3262		11+3	110	110	FEAS
25/18	623642	5146311	3357		12+6	201	201	
27/18	623700	5147867	2986		5	390	390	
27/21	623695	5147865	2988		7	98	98	
28a/19	624140	5147731	2856		1	155	155	
29/17	623283	5147472	3103		20	244	244	an Spaltenrand ->FEE und Neuschnee beeinflusst
29/20	623260	5147454	3111		7	302	302	
29/21	623259	5147453	3111		8+3	73	73	
30/09	623723	5146899	3256		12+3	238	238	
30/20	623731	5146883	3257		11+4	180	180	
31/09				45				nicht gefunden, zweites Jahr mit Akkumulation in Folge
31/21	623211	5146525	3285	45	12+5	116	116	FEAS
32/17	623022	5146929	3236		11+3	92	92	
32/19	623022	5146928	3236		9+0	226	226	
32/21	623012	5146931	3240		9+0	102	102	
33/09								Pegel nicht gefunden, Altschnee
33/19				67	7+4			Pegel nicht gefunden, Altschnee
34/18	623364	5147340	3123		8	113	113	
34/21	623354	5147329	3126		8	68	68	FEE ohne Verbinder gemessen
35/18	623909	5147668	2912		5	271	271	
35/21	623897	5147657	2921		5	105	105	
36/19	624044	5146857	3275		11+0	71	71	gebrochen, FEE bis Oberkante Bruch (längste Stelle)
37/20					11+12			Altschnee, nicht gefunden
37/21	623700	5146688	3280	125	11+10	123	123	
38/21	623744	5146501	3336		12+5	130	130	FEAS
39/18	623356	5146782	3226		10+5	213	213	
39/20	623362	5146774	3224		9+5	150	150	
40/21	623921	5147556			6	83	83	

* FEAS = Freies Ende über Altschnee 2021

Tab.10: Datenprotokoll zur Abschlussbegehung am 2. Oktober 2021.

6.4 Die Schneeschächte zur Jahresbilanz 2020/21

Pegel 31: S. Galos, M. Oberrauch, 02.10.2021							
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623206	HW: 5146526	Alt: 3281				
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
59	0,0285	0,211	0,000538421				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1	0	0,211	818	550	268	498	105
2	0,003	0,214	820	550	270	494	106
3	0	0,211	820	550	270	501	106
Gesamt:	0,003	0,636	2458	1650	808	498	317
Korrekturen:							
Neuschnee 1			0,14	rho [kg/m³]:	182	ww [kg/m²]:	25
Neuschnee 2			0,00	rho [kg/m³]:	288	ww [kg/m²]:	0
Aufeis / interne Akkumulation*			0,05	rho [kg/m³]:	800	ww [kg/m²]:	40
Diff. gemessene Tiefe - Summe der Abstiche [m]			-0,05	rho [kg/m³]:	498	ww [kg/m²]:	-23
Schnee 01.10.20			0,29	rho [kg/m³]:	250	ww [kg/m²]:	73
					korrigiert:	[kg/m²]	287

*Rekonstruktion aus im Laufe des Jahres gemessenen Aufeiswerten benachbarter Pegel

Tab.11: Auswertung des Sommerschneeschachtes vom 2. Oktober 2021 an Pegel 31.

Pegel 37: S. Galos, M. Oberrauch, 02.10.2021							
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623700	HW: 5146688	Alt: 3280				
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
125	0,0285	0,211	0,000538421				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1	0	0,211	842	550	292	542	114
2	0	0,211	843	550	293	544	115
3	0	0,211	834	550	284	527	111
4	0,003	0,214	822	550	272	498	107
5	0	0,211	827	550	277	514	109
6	0	0,211	823	550	273	507	107
Gesamt:		1,269	4991	3300	1691	522	663
Korrekturen:							
Neuschnee 1			0,11	rho [kg/m³]:	182	ww [kg/m²]:	20
Neuschnee 2			0,12	rho [kg/m³]:	288	ww [kg/m²]:	35
Aufeis / interne Akkumulation*			0,10	rho [kg/m³]:	800	ww [kg/m²]:	80
Diff. gemessene Tiefe - Summe der Abstiche [m]			-0,02	rho [kg/m³]:	522	ww [kg/m²]:	-10
Schnee 01.10.20			0,33	rho [kg/m³]:	240	ww [kg/m²]:	79
					korrigiert:	[kg/m²]	708

*Rekonstruktion aus im Laufe des Jahres gemessenen Aufeiswerten benachbarter Pegel

Tab.12: Auswertung des Sommerschneeschachtes vom 2. Oktober 2021 an Pegel 37.

Appendix: Liste der Ablationspegel am Langenferner

Nr	Pegel	Y UTM	X UTM	Alt	GPS-Datum
1	7c/21	624323	5147806	2768	20211002
2	11/19	624170	5147618	2852	20211002
3	11/21	624153	5147606	2860	20210902
4	12/19	624057	5147671	2878	20211002
5	12/21	624040	5147668	2889	20211002
6	13a/18	623580	5147711	3046	20211002
7	14a/19	623794	5147911	2960	20210902
8	15/18	623546	5147838	3036	20211002
9	16/18	623481	5147522	3070	20211002
10	16/21	623475	5147520	3071	20211002
11	17/19	623701	5147414	3050	20211002
12	17/21	623700	5147413	3050	20211002
13	18/09	623397	5147670	3073	20210902
14	18/20	623393	5147669	3076	20210902
15	20a/17	623256	5147192	3168	20211002
16	20a/21	623281	5147237	3154	20211002
17	20b/19	623368	5147246	3147	20211002
18	21/18	623495	5146994	3219	20211002
19	21/20	623496	5146984	3220	20211002
20	22/18	623221	5146869	3216	20211002
21	23/21	623877	5146700	3283	20211002
22	24/20	623524	5146672	3261	20211002
23	24/21	623527	5146669	3262	20211002
24	25/18	623642	5146311	3357	20211002
25	27/18	623700	5147867	2986	20211002
26	27/21	623695	5147865	2988	20211002
27	28a/19	624140	5147731	2856	20211002
28	29/17	623283	5147472	3103	20211002
29	29/20	623260	5147454	3111	20211002
30	29/21	623259	5147453	3111	20211002
31	30/09	623723	5146899	3256	20211002
32	30/20	623731	5146883	3257	20211002
33	31/21	623211	5146525	3285	20211002
34	32/17	623022	5146929	3236	20211002
35	32/19	623022	5146928	3236	20211002
36	32/21	623012	5146931	3240	20211002
37	33/19	623313	5147826	3121	20211002
38	34/18	623364	5147340	3123	20211002
39	34/21	623354	5147329	3126	20211002
40	35/18	623909	5147668	2912	20211002
41	35/21	623897	5147657	2921	20211002
42	36/19	624044	5146857	3275	20211002
43	37/21	623700	5146688	3280	20211002
44	38/09	623206	5146526	3281	20211002
45	38/21	623744	5146501	3336	20211002
46	39/18	623356	5146782	3226	20211002
47	39/20	623362	5146774	3224	20211002
48	40/21	623922	5147548	2943	20211002

Tab.A1: Die Pegel am Langenferner am Ende des Haushaltsjahres 2020/21, fortlaufende Nummer, Bezeichnung, Hochwert UTM, Rechtswert UTM, Seehöhe und Datum der GPS-Verortung des Pegels.

Literaturverzeichnis

Cogley, J. G., Hock, R., Rasmussen, L. A., Arendt, A. A., Bauder, A., Braithwaite, R. J., Jansson, P., Kaser, G., Möller, M., Nicholson, L., and Zemp, M.: Glossary of Glacier Mass Balance and Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, UNESCO-IHP, Paris, 2011.

Galos, S.P., Klug, C., Prinz, R., Rieg, L., Sailer, R., Dinale, R., and Kaser, G.: Recent glacier changes and related contribution potential to river discharge in the Vinschgau / Val Venosta, Italian Alps, *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 38, 143–154, doi:10.4461/GFDQ.2015.38.13, 2015

Galos, S. P., Klug, C., Maussion, F., Covi, F., Nicholson, L., Rieg, L., Gurgiser, W., Mölg, T., and Kaser, G.: Reanalysis of a 10-year record (2004–2013) of seasonal mass balances at Langenferner/Vedretta Lunga, Ortler Alps, Italy, *The Cryosphere*, 11, 1417-1439, <https://doi.org/10.5194/tc-11-1417-2017>, 2017.

Hoinkes, H.: Methoden und Möglichkeiten von Massenhaushaltsstudien auf Gletschern. Ergebnisse der Messreihe Hintereisferner (Ötztaler Alpen) 1953-1968, *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 6 (1-2), 37–90, 1970.

SEHAG - Webseite des Projektes SEHAG der Katholischen Universität Eichstätt – Ingoldstadt: <https://sehag.ku.de/> (zuletzt abgerufen am 09.07.2021).

Daten-Publikationen zum Messprogramm (nicht im Text zitiert)

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2016. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.884487, <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884487>, 2017.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2017. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.884486 <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884486>, 2017.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2018. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.897404, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.897404>, 2019.

Die Veröffentlichung der Daten der Jahre 2019 bis 2021 ist in Vorbereitung.